

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2,
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen GSD0913

Bachelorarbeit

**VideoCom –
Videovermittlung in der Schweiz**

Umgang der Gebärdensprachdolmetschenden mit Anforderungen
bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz.

Eingereicht von: Jeanette Mürner

Begleitung: Patty Shores / Heidi Stocker

Abgabe: 17. Februar 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Gebärdensprachdolmetschende bei der Videovermittlung VideoCom in der Deutschschweiz ein Vermittlungsgespräch handhaben. Das „WIE“ steht im Vordergrund. Anhand von Interviews wurden die Daten erhoben. Durch diese Datenerhebungsart konnte reichhaltiges Material gesammelt und zur Analyse verwendet werden. Mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Handhabung bei Vermittlungsgesprächen in verschiedenen Situationen ermittelt.

Die Ergebnisse zeigen, dass der fehlende visuelle Kontakt der Gesprächsparteien die Arbeit der Gebärdensprachdolmetschenden überwiegend beeinflusst. Die Formulierung der Äusserungen in der dritten Person („sie macht...“, „er meint...“) erwies sich als eine der wichtigsten Strategien, welche die Gebärdensprachdolmetschenden bei ihrer Arbeit einsetzen können.

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	III
Dank	IV
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas.....	2
1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit.....	2
2. Theorie	4
2.1 PROCOM, Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte	4
2.1.1 Text-Vermittlung.....	4
2.1.2 VideoCom – Videovermittlung.....	4
2.1.2.1 Vorteile und Voraussetzungen	5
2.1.2.2 Zukunft der Videovermittlung	6
2.2 Gebärdensprachdolmetschen	6
2.3 Telefonieren	8
2.4 Telefon- und Videodolmetschen.....	9
2.5 Forschungsfragen	10
2.5.1 Einhaltung des Ehrenkodex	11
2.5.2 Vorbereitung.....	11
2.5.3 Rolle der GSD	12
2.5.4 Gesprächsablauf	13
2.5.5 Sprechpausen	14
2.5.6 Zeit	14
2.5.7 Situative Bedingungen	15
2.5.8 Umgang mit der Kundschaft.....	15
3. Methode	16
3.1 Methodenwahl	16
3.2 Darstellungen von Untersuchungsinstrumenten	16
3.2.1 Leitfaden	17
3.2.2 Interview in Gruppen	18
3.2.3 Kurzfragebogen.....	19
3.3 Ablauf der Datenerhebung	19
3.4 Beschreibung der Datenauswertung	20
3.4.1 Transkriptionssoftware f5	20
3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse – Schritt 1	21
3.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse – Schritt 2	22

4. Ergebnisse	24
4.1 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	24
4.2 Einhaltung des Ehrenkodex	24
4.3 Vorbereitung	26
4.4 Rolle der GSD	28
4.5 Gesprächsablauf	32
4.6 Sprechpausen	33
4.7 Zeit.....	34
4.8 Situative Bedingungen	36
4.9 Umgang mit der Kundschaft.....	38
5. Schlussteil	41
5.1 Fazit	41
5.2 Ausblick	43
Quellenverzeichnis	44
Literatur.....	44
Internet.....	46
Abbildungsverzeichnis	47
Anhang	48
Anhang A Merkblatt „Aus- und Weiterbildung“	48
Anhang B Ehrenkodex	52
Anhang C Untersuchungsinstrument „Leitfaden“	53
Anhang D Einverständniserklärung.....	55
Anhang E Kurzfragebogen.....	56
Anhang F Darstellung des zweiten Analyseschrittes	57
Anhang F1 Einhaltung des Ehrenkodex	57
Anhang F2 Vorbereitung	59
Anhang F3 Rolle der GSD	61
Anhang F4 Gesprächsablauf.....	65
Anhang F5 Sprechpausen.....	66
Anhang F6 Zeit	67
Anhang F7 Situative Bedingungen	68
Anhang F8 Umgang mit der Kundschaft	69

Vorwort

Die Videovermittlung in der Deutschschweiz wird am 4. April 2011 in Betrieb genommen und eröffnet Gebärdensprachdolmetschenden einen neuen Arbeitsbereich. Die einmalige Chance, in einem neuen Berufsfeld Fragen zu vertiefen und Antworten zu finden, diente als Ansporn für diese Arbeit und legte den Grundstein zur Konkretisierung der Idee und schliesslich des Themas. Videovermittlungsdienste bestehen bereits in vielen anderen Ländern, nun endlich bietet auch die Schweiz diesen Dienst an.

Diese Arbeit beinhaltet einen Erfahrungsaustausch der Gebärdensprachdolmetschenden mit Fokussierung auf die Frage, wie bestmöglich Kommunikation via Videovermittlung gewährleistet werden kann. Anhand verschiedener und vielseitiger Fallbeispiele werden Methodik und deren Auswirkungen genauer unter die Lupe genommen.

Zukünftige Gebärdensprachdolmetschende erhalten einen Einblick in ein ergänzendes und bereicherndes, neues Arbeitsfeld. Entsprechende Erfahrungen aus dem Präsenz- und dem Videodolmetschen ziehen zu können, runden den Erfahrungsschatz von Gebärdensprachdolmetschenden ab. Ein reichhaltiger Erfahrungsschatz gewährleistet grundlegende Sicherheit bei der Ausübung der herausfordernden und schwierigen Tätigkeit.

Die Videovermittlung eröffnet eine weitere Möglichkeit der Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden Personen. Die Selbständigkeit und Gleichberechtigung gehörloser Personen erreicht neue Dimensionen und Hörende werden durch Gespräche über die Videovermittlung auf die Bedürfnisse Gehörloser sensibilisiert.

Zielgruppe:

Die vorliegende Arbeit richtet sich an Fachleute und Gebärdensprachinteressierte. Grundkenntnisse über Gebärdensprache werden vorausgesetzt, darum enthält die Arbeit kein separates Kapitel mit themenspezifischen Begriffserklärungen. Nötige Erklärungen werden direkt im Text integriert.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich in irgendeiner Weise beim Erstellen dieser Arbeit unterstützt haben:

- Patty Shores für die wertvollen Tipps zu Beginn der Arbeit
- Heidi Stocker für die weitere kompetente Beratung
- Mireille Audeoud und Waltraud Sempert für die methodische Beratung
- Anita Stebler für das Gegenlesen meiner Zeilen und die wertvollen Rückmeldungen
- Corinne Mürner für die Hilfe beim Formatieren der Arbeit
- Sibylle Mürner und Christoph Affolter für die Schlusskontrolle
- Nadine Arnold und Mona Nüssli für den spannenden und hilfreichen Austausch
- Meiner Familie und meinem Freund für das Verständnis meiner vielen Abwesenheit in den letzten Monaten

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Per Telefon zu kommunizieren, ist für Hörende eine alltägliche und selbstverständliche Situation. Schon im Kindesalter lernen Hörende automatisch mit dem Telefon umzugehen. Für Gehörlose¹ ist das Kommunikationsmittel Telefon unbekannt und muss als neue Tätigkeit bewusst gelernt werden. Mit einem Videovermittlungsdienst wird dieses Kommunikationsmittel für Gehörlose zugänglich gemacht. Der Austausch mit Hörenden, ohne physischen Kontakt, wird möglich. Alltägliche Kleinigkeiten, wie beispielsweise die Vereinbarung eines Arzttermins, können von Gehörlosen selbstständig, ohne Besuch in der Praxis oder Hilfe von hörenden Bekannten und Verwandten, erledigt werden. Sie benötigen einzig ein Bildtelefon und den Videovermittlungsdienst.

Die Technik entwickelt sich rasant weiter – Gehörlose sollen davon profitieren können. Auch ist die Videovermittlung ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung beziehungsweise Integration von Gehörlosen.

Wie funktioniert ein Videovermittlungsdienst?

Mit einem Bildtelefon rufen Gehörlose beim Vermittlungsdienst an. Ihr Anruf wird ebenfalls durch ein Bildtelefon von Gebärdensprachdolmetschenden (GSD²) in einer Zentrale entgegen genommen. Mit einem herkömmlichen Telefon stellen die GSD die Verbindung zur hörenden Person her (vgl. PROCOM - Homepage). Ein Headphone (eine Kombination von Kopfhörer und Mikrofon) wird von den GSD verwendet, damit die Hände zum Gebärden frei bleiben. Ist die Verbindung hergestellt, kann das Gespräch stattfinden – die GSD stellen die Kommunikation sicher. Beide Gesprächspartner können in ihrer bevorzugten Sprache kommunizieren (Hilzensauer et al., 2006). Hörende verwenden die Lautsprache, Gehörlose die Gebärdensprache. Die GSD dolmetschen das Gespräch simultan in beide Richtungen.

Videovermittlungsdienste existieren in verschiedenen Ländern (z.B. Schweden, Amerika, Deutschland) schon länger. In der Deutschschweiz kann der Videovermittlungsdienst der PROCOM, Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte, seit dem 4. April 2011 genutzt werden (vgl. PROCOM - Homepage). Mit diesem Dienst entstand ein neuer Arbeitsbereich für die GSD. Die GSD müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Beim Präsenzdolmetschen³ (vgl. Telesign⁴ - Homepage) sind alle Gesprächsparteien in einem Raum und können die gleichen visuellen Informationen wahrnehmen. Die Gesprächsthemen und der jeweilige Anlass sind

¹ Mit dem Begriff Gehörlose sind alle Menschen mit starker Hörbeeinträchtigung gemeint, es wird keine Differenzierung des Hörstatus gemacht.

² Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Gebärdensprachdolmetschende mit GSD abgekürzt.

³ = Dolmetschen vor Ort. Alle Gesprächsteilnehmenden sind im gleichen Raum.

⁴ <http://www.telesign.de/leistungen/ferndolmetschen>

allen Anwesenden bekannt (vgl. Brunson, 2011, S. 84). Die Vorbereitung auf einen Einsatz ist für GSD möglich. Bei der Videovermittlung hingegen haben nur die GSD Kontakt zu beiden Gesprächspartnern, und die GSD wissen nie, was sie im nächsten Gespräch erwartet.

Limbach und Schuller (2012, Powerpoint Präsentation) formulierten zudem folgende, wichtigen Herausforderungen für die GSD beim Telefondolmetschen an der Telesign Fachtagung in Köln: „die Gestaltung eines Gesprächsbeginns, der Übergang zum Hauptteil eines Gesprächs, die Gesprächssteuerung, fließende Gestaltung des Sprecherwechsels, die Kompensation von Gesprächspausen, die Übermittlung der Stimmungslage des Gesprächspartners, die Verbalisierung von begleitenden Handlungen, die Aufrechterhaltung des Kontakts zum Hörenden, die dialektalen Herausforderungen und eine formgerechte Beendigung des Telefonats.“

1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas

Corinne Stutz (2007) befasste sich in ihrer Diplomarbeit mit der Fragestellung: „Was sind die für die Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Schweiz relevanten Unterschiede und Anforderungen zwischen den Arbeitssituationen Gebärdensprachdolmetschen Vor-Ort- und Videodolmetschen?“ (S. 9). Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Videovermittlung in der Schweiz noch in der Planungsphase. Stutz sammelte und analysierte Daten aus Ländern mit bestehenden Videovermittlungsdiensten und stellte mögliche Anforderungen an die GSD in der Schweiz und mögliche Strategien zur Lösung entstehender Schwierigkeiten dar. In der vorliegenden Arbeit soll nun festgehalten werden, wie die GSD mit den Anforderungen bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz tatsächlich umgehen. Sind es ähnliche Herangehensweisen wie beim Präsenzdolmetschen? Welche Strategien werden benutzt? Was wird von den GSD als schwierig angesehen? Das Ziel ist es, ein Informationswerk für alle Interessierten und für zukünftige GSD bei der Videovermittlung zu schaffen.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Die folgende Arbeit lässt sich grob in fünf Teile gliedern. Im ersten, bereits gelesenen Teil wurden die Ausgangslage und die Eingrenzung der Forschungsfrage beschrieben.

Im zweiten Teil erfolgt die theoretische Einführung in das Thema. PROCOM und die Videovermittlung „VideoCom“ der PROCOM werden vorgestellt, danach werden ausgehend vom Gebärdensprachdolmetschen allgemein, das Telefonieren an sich und das Telefon- und Videodolmetschen eingeführt, um dann über die Forschungsfragen weitere zu untersuchende Punkte darzustellen. Es werden acht Anforderungen an die GSD bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz aufgelistet und mit Literatur in Verbindung gebracht.

Im dritten Teil wird das methodische Vorgehen aufgezeigt und begründet. Es wird erklärt, was ein Leitfadeninterview ist, warum Gruppeninterviews durchgeführt wurden und wozu ein Kurz-

fragebogen erstellt wurde. Der Ablauf der Datenerhebung wird Schritt für Schritt dargelegt. Die Transkriptionssoftware wird vorgestellt und die qualitative Inhaltsanalyse wird in zwei Schritten erläutert. Schritt eins – Bilden der Hauptkategorien und Zuordnen der Sinneinheiten aus beiden Interviews. Schritt zwei – Ermitteln von Subkategorien und Formulieren von zusammenfassenden Aussagen innerhalb einer Hauptkategorie.

Im vierten Teil werden die Ergebnisse dargestellt und Interpretationen festgehalten. Jede Hauptkategorie ist mit ihren Subkategorien aufgelistet und die Ergebnisse aus den zusammenfassenden Aussagen werden deskriptiv erläutert. Anschliessend an jede Subkategorie werden Interpretationen angefügt.

Im fünften und letzten Teil werden zusammenfassende Befunde festgehalten und Schlussfolgerungen basierend auf den Ergebnissen formuliert. Ein Ausblick mit weiteren Ideen für mögliche nachfolgende Forschungsprojekte vervollständigt die Arbeit.

2. Theorie

2.1 PROCOM, Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte

1988 wurde die Stiftung von „der Genossenschaft Hörgeschädigten Elektronik“ gegründet.

Der Name PROCOM entspricht der Wortkombination: Pro Kommunikation. Die PROCOM ist in der gesamten Schweiz tätig. Im Leitbild auf der Homepage der PROCOM wird festgehalten: „Die PROCOM ist geleitet von der Überzeugung, dass gehörlose, hörgeschädigte, hörsehbehinderte oder anderweitig kommunikationsbehinderte Menschen ein uneingeschränktes Recht auf Kommunikation haben und setzt sich für dessen Durchsetzung ein.“ (vgl. PROCOM - Homepage)

2.1.1 Text-Vermittlung

Als ersten Dienst wurde ab 1988 die Text-Vermittlung angeboten. Zu der Zeit besaßen viele Gehörlose ein Schreibtelefon, wollten sie aber mit Hörenden ohne Schreibtelefon kommunizieren, mussten sie den Dienst der Text-Vermittlung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, die gehörlose Person sandte ihre Nachricht für die hörende Person auf das Schreibtelefon der Vermittlungszentrale, welche die Nachricht mithilfe einer Vermittlungsperson und gewöhnlichem Telefon weiterkommunizierte. Die Vermittlungsperson las der hörenden Person die Nachricht vor. Die Antwort der hörenden Person wurde wiederum via Zentrale per Schreibtelefon an die gehörlose Person gesendet. Die Vermittlungspersonen in der Zentrale sind keine GSD. Es sind Personen, welche intern geschult werden und keinen Bezug zur Gehörlosengemeinschaft und der Gebärdensprache haben.

Der Ablauf der Text-Vermittlung ist vollumfänglich mit der heutigen Videovermittlung zu vergleichen, wobei heute nicht mehr aufwendig geschrieben werden muss, sondern die Gehörlosen können mit dem Bildtelefon bei der Vermittlung anrufen. Der grosse Vorteil besteht darin, dass sich die Gehörlosen in ihrer bevorzugten Sprache ausdrücken können und sie nicht partout schriftlich kommunizieren müssen, da die geschriebene Sprache für viele Gehörlose eine Fremdsprache bleibt (vgl. Brunson, 2011). Der Telefonvermittlungsdienst der PROCOM wird im 24h Betrieb angeboten. Neben der Text-Vermittlung und der Videovermittlung bietet die PROCOM noch folgende Dienste an: den Dolmetschdienst, die Text-Vermittlung per SMS oder E-Mail sowie die Teletext-Informationsseiten 771-774. Dolmetschende des Dolmetschdienstes arbeiten im Auftragsverhältnis für die PROCOM. Sie dürfen keine Dolmetschdienste auf eigene Rechnung anbieten (vgl. PROCOM - Homepage).

2.1.2 VideoCom – Videovermittlung

Am 4. April 2011 begann das Pilotprojekt in der Deutschschweiz mit neun GSD. Durch die Wichtigkeit der Gebärdensprache bei diesem Vermittlungsdienst konnten nicht Personen ohne

Bezug zur Gehörlosengemeinschaft oder der Gebärdensprache angestellt werden. Bei der Videovermittlung müssen GSD arbeiten.

Die GSD der Videovermittlung in der Deutschschweiz wurden von Telesign Mitarbeitenden geschult. Zu Beginn wurde der Dienst von Montag bis Freitag von 9.00-12.00 Uhr angeboten. Seit September 2011 steht das Angebot an zwei zusätzlichen Nachmittagen⁵ von 15.00-18.00 Uhr zur Verfügung.⁶ Bei ca. 90% der Vermittlungsgespräche sind die Gehörlosen die Erstanrufernden (U. Linder, persönl. Mitteilung, 08.03.2012).

Urs Linder⁷ (2012) betonte in seinem Referat, dass für die Benutzung der Videovermittlung ein Videotelefon ViTAB oder ein SIP (Internet Norm) taugliches Programm, welches die Videotelefonie am Computer erlaubt, benötigt wird. Gehörlose können zwei ViTAB-Geräte kostenlos über die Invalidenversicherung beziehen. Auf die Vertiefung der technischen Aspekte wird verzichtet, da über diesen Bereich eine eigenständige, umfassende Arbeit geschrieben werden könnte.

2.1.2.1 Vorteile und Voraussetzungen

Wie ein Videovermittlungsdienst funktioniert, wurde in der Einleitung ausführlich erklärt. In diesem Abschnitt sollen die Vorteile, die sich ergeben aus der Benutzung der Videovermittlung und die Voraussetzungen für ein optimales Gespräch per Bildtelefonie erläutert werden.⁸ Dank Simultanübersetzung ist die Videovermittlung deutlich schneller als die Text-Vermittlung. Gespräche finden nahezu in Echtzeit statt. Auch komplizierte und emotionale Gespräche sind möglich, da sich beide Gesprächsparteien in ihrer bevorzugten Sprache ausdrücken können.

Bei einem Telefonat mit Bildtelefon müssen, für einen möglichst reibungslosen Ablauf, einige Punkte berücksichtigt werden. Das Gesicht muss ausreichend beleuchtet werden, damit die Mimik und das Mundbild gut abgelesen werden können. Dies setzt gutes Licht in Richtung der Person voraus. Im Hintergrund sollen keine Fenster oder helle Lichtquellen sein, die das Erkennen der Gebärdensprache erschweren. Beide Parteien sollten weder gestreifte noch karierte Kleidung tragen, da die Bildübermittlung leidet und die Gebärdensprache nicht mehr deutlich erkennbar ist.

Wird den GSD die Telefonnummer der hörenden Person mitgeteilt, sollte in einem gemächlichen Tempo immer nur eine Zahl nach der anderen gezeigt werden, oder die Nummer kann auf ein Papier notiert werden, welches dann in die Kamera gehalten wird. Falls Unterlagen⁹ für das Gespräch vorhanden sind, ist es hilfreich wenn Gehörlose diese vor Beginn des Telefonates bereit halten.

⁵ Dienstag und Donnerstag

⁶ Während des Verfassens dieser Arbeit wurde das Angebot der Videovermittlung erweitert. Seit dem 7. Januar kann der Dienst Montags bis Freitags von 14.00 – 17.00 Uhr genutzt werden.

⁷ Geschäftsführer der PROCOM

⁸ Die folgenden Angaben stammen aus den Unterlagen von Urs Linder (2012) und der PROCOM - Homepage

⁹ Bsp. Krankenkassen- oder Versicherungspolice, Verträge

2.1.2.2 Zukunft der Videovermittlung

The image shows a project plan titled 'Projektplan' with a background image of hands. The plan is structured as a table with two columns: 'Jahr' (Year) and 'Ziele' (Goals). The goals are listed for each year from 2010 to 2018.

Jahr	Ziele
2010	Konzept, Beginn Fundraising, Ausbildung DolmetscherInnen
2011	Beginn Test-Betrieb Deutschschweiz (3h/Tag)
2012	Betrieb 6h/Tag, Start Test-Betrieb Tessin
2013	Start Test-Betrieb West-CH
2014	Ausbau der Betriebszeiten in allen Sprachregionen
2017	Ende des Projektes
2018	ZIEL: Aufnahme Video-Vermittlung in Grundversorgung

Abb 1: Projektplan der VideoCom¹⁰

Der Bedürfnisnachweis muss bis 2016 erbracht werden, um das Ziel im Jahr 2018 erreichen zu können. Laut Aussage von Urs Linder (persönl. Mitteilung, 08.03.2012) wird die Videovermittlung in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht im 24h Betrieb laufen.

2.2 Gebärdensprachdolmetschen

Vor Vertiefung in das Gebärdensprachdolmetschen wird vorgängig auf den Begriff „Dolmetschen“ eingegangen. Laut Brunson (2011) wird beim Dolmetschen der Austausch zwischen zwei oder mehreren Personen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, ermöglicht. Dolmetschende übersetzen mündlich von einer Sprache in eine Andere. Die Mitteilung in der Ausgangssprache muss von Dolmetschenden aufgenommen und verstanden werden, damit sie in die Zielsprache umgesetzt werden kann. Das Verstehen der Mitteilung wird als wichtigster Punkt im Dolmetschprozess angesehen, dies betonen auch Cokley (1995) und General (2011). Was nicht verstanden wird, kann auch nicht übersetzt werden. Hinzu kommt, was falsch verstanden wird, wird auch falsch gedolmetscht.

Beim Umsetzen in die Zielsprache soll die Mitteilung fließend und auf natürliche Weise in der ersten Person formuliert werden.

¹⁰ Linder, U. (2012, S. 13)

Der Sprecher¹¹ soll in seiner ganzen Art von Dolmetschenden erfasst werden, womit das Ziel angestrebt wird, dass der Empfänger nicht merkt, dass es sich bei der Mitteilung um eine Verdolmetschung handelt (vgl. General, 2011).

Kalina (2006) erwähnt in ihrem Bericht über kognitive Verarbeitungsprozesse, dass Dolmetschende ein breites Spektrum an Sprach-, Kultur-, Welt- und Sachwissen brauchen. Der Dolmetschprozess soll durch Abrufen von Wissen erleichtert werden. Sinneinheiten der ausgangssprachlichen Mitteilung können so schneller erfasst werden, was auch nötig ist, da beim Dolmetschen mehrere kognitive Prozesse¹² gleichzeitig laufen. Dolmetschende müssen zuhören, verstehen, analysieren, kurzzeitig speichern und umsetzen nahe zu gleichzeitig.

Sprecher der ausgangssprachlichen Mitteilung warten mit ihrer nächsten Aussage nicht auf die Dolmetschenden. Alle Ebenen müssen nebeneinander funktionieren.

Für das Gebärdensprachdolmetschen treffen die oben erwähnten Punkte vollumfänglich zu. Der grosse Unterschied besteht in den Modalitäten der Sprachen. Die Gebärdensprache ist im Gegensatz zu anderen Sprachen eine visuelle Sprache. Sie besitzt eine eigene Grammatik und einen eigenen Satzaufbau. Grbic (2006) erklärt: „Beim Gebärdensprachdolmetschen zwischen gesprochenen und gebärdeten Sprachen wird, ... , in erster Linie die simultane¹³ Technik angewandt, da die Laut- und die Gebärdensprache über unterschiedliche Kanäle rezipiert und produziert werden.“ (S.322)

GSD müssen gleichzeitig zwischen zwei Sprachen und zwei Kulturen vermitteln. Bucher erklärt den Kulturbegriff im Zusammenhang mit dem Dolmetschberuf folgendermassen:

Kultur ist ein sehr vieldeutiger Begriff. Für DolmetscherInnen praxisrelevant sind die Unterschiede des Verhaltens und Bewertens sowohl innerhalb der Ausgangskultur als auch innerhalb der Zielkultur (z.B. unterschiedliche Weltanschauung, Einstellungen zu Alter, Geschlecht, Hierarchie, Nähe – Distanz, unterschiedliche Formen der Anrede, unterschiedliche Denk-, Argumentations- und Rhetorikmuster). DolmetscherInnen sollten FeldforscherInnen sein: Sie erkunden die eigene und die fremde Kultur und leiten daraus Hypothesen über kulturelle Regelmässigkeiten ab, ohne vorschnell zu verallgemeinern. (Bucher, 2009b, S. 3)

Zu den Einsatzbereichen von GSD gehören vor allem Settings (Dolmetschsituationen) des Community Interpreting¹⁴. Dies können beispielsweise Einsätze auf Ämtern, bei Behörden, im Gesundheitsbereich, bei Sozialdiensten, in Beratungs- und Therapiegesprächen, in Arbeitsbereichen sein. GSD arbeiten in beide Richtungen, das heisst beide Sprachen (Gebärdensprache und Lautsprache) werden aktiv benutzt.

¹¹ Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist dabei mit eingeschlossen.

¹² = mentale Vorgänge

¹³ Gleichzeitig schauen und sprechen oder hören und gebärden

¹⁴ Dolmetschen in Bereichen des Alltags, in institutionellen und sozialen Einrichtungen

Ausgehend vom Dolmetschen allgemein wurden in diesem Kapitel einige Besonderheiten des Gebärdensprachdolmetschens erläutert. Im nächsten Teil soll der Begriff „Telefonieren“ genauer betrachtet werden.

2.3 Telefonieren

„Telefonieren“ – ein Begriff, der für Hörende zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden ist. Durch die Erfindung des Telefons, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wurde das Leben der Menschheit bedeutend erleichtert.¹⁵ In der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, ist das Telefon nicht mehr wegzudenken.

Arndt (2011) betont, dass über das Telefon ein ganz wesentlicher Teil der Persönlichkeit transportiert wird – die Stimme. Die angerufene Person erlebt die anrufende Person ausschliesslich auf der akustischen Ebene. Visuelle Aspekte geschehen in der Fantasie. Mimik, Gestik, Augenkontakt und Körpersprache können einzig in persönlichen Gesprächen wahrgenommen werden. Beim Telefonieren machen sich die Gesprächsparteien nur anhand der Stimme ein Bild vom Gegenüber.

Backwinkel und Sturtz (2011) nennen drei wichtige Punkte beim Telefonieren:

- die Fähigkeit aktiv zuzuhören
- die rhetorische Kompetenz
- die innere Einstellung

Aktiv zuhören wird als wichtiger Punkt genannt, weil beim Telefonieren die Körpersprache und der Blickkontakt wegfallen, welche sonst anzeigen, ob das Gegenüber konzentriert zuhört. Dem Telefonpartner muss also akustisch das Interesse am Gespräch verdeutlicht werden, beispielsweise durch das Stellen von offenen Fragen oder durch das vertiefte Nachfragen.

Zum zweiten Punkt schreiben Backwinkel und Sturtz (2011): „Zur Rhetorik am Telefon zählt vor allem eine verständliche, überzeugende und zuhörerorientierte Ausdrucksweise.“ (S. 21) Es sollen kurze und einfache Sätze formuliert werden, da Menschen nur etwa 15% der Informationen, die sie ausschliesslich hören, speichern können. Dies belegen die neusten Ergebnisse der Gehirnforschung.

Mit der inneren Einstellung kann vor allem der Erfolg eines Gesprächs gesteuert werden. Nur wer eine positive innere Einstellung hat, kann ein Gespräch konzentriert und zielorientiert führen, meinen Backwinkel und Sturtz (2011).

Die in diesem Kapitel erwähnten Punkte werden nun im nächsten Abschnitt in Zusammenhang mit Telefon- und Videodolmetschen gebracht.

¹⁵ <http://www.wasistwas.de/aktuelles/artikel/link//7098b0ab63/article/die-erfindung-des-telefons.html>

2.4 Telefon- und Videodolmetschen¹⁶

Den oben beschriebenen Punkt, dass beim Telefonieren nur die Stimme übertragen wird und alle visuellen Aspekte entfallen, ist auch hier zentral. Über die Stimme von GSD macht sich die hörende Seite ein Bild der gehörlosen Person.

Soll eine Dolmetscherin einen männlichen Kunden dolmetschen, kommt der geschlechtliche Unterschied erschwerend hinzu. Dieser Umstand kann die hörende Person verwirren und es ist möglich, dass die hörende Person einige Zeit braucht, diese Konstellation zu verstehen und sie sich dementsprechend nicht von Anbeginn auf den Gesprächsinhalt konzentrieren kann. Dessen müssen sich GSD bewusst sein (vgl. Napier, McKee & Goswell, 2006).

Die hörende Person kann nicht sehen was passiert und kann somit nur schwer einschätzen, wer mit wem spricht. GSD dürfen dies nicht ausser Acht lassen. Beim Präsenzdolmetschen sprechen und gebärden GSD in der ersten Person, auch beim Telefon- und Videodolmetschen soll dies so gehandhabt werden. Ist die hörende Person den Umgang mit Telefon- oder Videodolmetschenden aber nicht gewohnt, kann sich dies negativ auswirken. Die hörende Person kann die Situation nicht nachvollziehen und ist verunsichert. Die Anwendung der ersten oder der dritten Person muss von den GSD beim Telefon- oder Videodolmetschen somit situativ entschieden werden. Ist beispielsweise, wie oben beschrieben, die gehörlose Person männlich und die hörende Person hat keine Erfahrung mit dem Führen von Gesprächen via Vermittlungsdienst, benutzen die weiblichen GSD beim Telefon- oder Videodolmetschen der Verständlichkeit halber eher die dritte Person, damit Hörende die Situation nachvollziehen und sich entspannt auf das Gespräch einlassen können.

Die Tatsache, dass Bildtelefonie zweidimensional stattfindet, bildet eine weitere Herausforderung für GSD. Beim Produzieren der Gebärdensprache wird der Raum vor, neben und oberhalb des Körpers miteinbezogen, um Bilder eines Gesprächsinhaltes aufbauen zu können. Das Erkennen von einzelnen Gebärden im Gebärdenraum wird durch die Zweidimensionalität erschwert (vgl. Taylor, 2005, S.8). GSD müssen ihr Auge dafür schulen.

Wollen sich gehörlose Person und hörende Person gleichzeitig mitteilen, müssen GSD entscheiden wer gedolmetscht werden soll (vgl. Taylor, 2005, S.16). Beiden Gesprächspartnern fehlt der visuelle Eindruck des jeweiligen Anderen. Dies ist ein grosser Unterschied zum Präsenzdolmetschen und muss von den GSD proaktiv gesteuert werden.

¹⁶ Beim Telefondolmetschen befinden sich gehörlose Person und dolmetschende Person im selben Raum. Diese Dolmetschart wird von der PROCOM nicht speziell angeboten. Es kann vorkommen, dass vor oder nach einem Präsenzeinsatz ein Telefongespräch gedolmetscht wird. In anderen Ländern entscheiden Dolmetschende selber, ob sie einen solchen Auftrag annehmen wollen.

In diesem Kapitel wurden einige Besonderheiten des Telefon- und Videodolmetschens aufgezeigt. Im Folgenden gilt die volle Konzentration dem Dolmetschen bei der Videovermittlung. Die Forschungsfrage wird formuliert und daraus folgende Schritte sind dargestellt.

2.5 Forschungsfragen

Wie handhaben die GSD der Videovermittlung in der Deutschschweiz ein Vermittlungsgespräch?

Welche Überlegungen werden von den GSD zu folgenden Anforderungen gemacht:

- Einhaltung des Ehrenkodex
- Vorbereitung
- Rolle der GSD
- Gesprächsablauf
- Sprechpausen
- Zeit
- Situative Bedingungen
- Umgang mit der Kundschaft

Die Liste der Anforderungen wurde basierend auf dem Merkblatt „Dolmetschen in Kursen, Aus- und Weiterbildung“ der PROCOM (2006, Anhang A), den Unterrichtsunterlagen von Barbara Bucher (2009a) und der Arbeit von Corinne Stutz (2007) erstellt. Das Merkblatt (2006) „...beleuchtet die Besonderheiten im Lernprozess durch die Einsätze von Gebärdensprach-Dolmetschern.“ (S. 1). Die Unterlagen von Bucher (2009a) beinhalten Erklärungen, wie Dolmetschen funktioniert, und Stutz (2007) setzte sich in ihrer Arbeit ebenfalls mit Anforderungen an Videodolmetschende auseinander. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Anforderungen genauer betrachtet.

Die Anforderungen wurden von der Verfasserin, mit Hilfe der oben erwähnten Literatur, ausgewählt und zusammengestellt. Die Liste ist nicht abschliessend, gilt aber für die vorliegende Arbeit als Basis.

2.5.1 Einhaltung des Ehrenkodex

Der Ehrenkodex der PROCOM (2001, Anhang B) ist die Berufsordnung der Gebärdensprachdolmetschenden in der Schweiz und beinhaltet folgende Punkte¹⁷:

1. Verschwiegenheit
2. Unparteilichkeit
3. Übersetzungsgenauigkeit
4. Pünktlichkeit
5. Bescheidenheit und Unauffälligkeit
6. Vorbereitung und Weiterbildung

Die Richtlinien des Kodex helfen Dolmetschenden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Ehrenkodex schafft Rahmenbedingungen für Dolmetschende aber auch für die Kundschaft. Er soll die Professionalität schützen und unterstützen. Der Ehrenkodex gilt auch für die GSD bei der Videovermittlung.

2.5.2 Vorbereitung

Obwohl die Vorbereitung ein Punkt aus dem Ehrenkodex ist, wird ihr ein separater Abschnitt gewidmet. Vorbereitung heisst, dass sich Dolmetschende auf ihren bevorstehenden Einsatz einstellen. Beispielsweise in dem sie Unterlagen bei den verantwortlichen Personen einfordern und sich mit dem Inhalt und dem möglichen Wortschatz befassen. Kalina (2006) betont, dass alle Verfahren und Hilfsmittel vor einem Dolmetscheinsatz genutzt werden sollen, um sich das Sprach- und Sachwissen anzueignen.

Im Merkblatt „Dolmetschen in Kursen, Aus- und Weiterbildung“ der PROCOM (2006), wird zum Punkt der Vorbereitung folgendes geschrieben: „Damit sich die Gebärdensprach-Dolmetscher auf den Einsatz vorbereiten können, ist es wichtig, dass ihnen frühzeitig (wenigstens 2 Tage im Voraus) die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.“ (S. 2)

Die Vorbereitung ist enorm wichtig beim Präsenzdolmetschen. Es stellt sich die Frage, wie es beim Videodolmetschen aussieht.

Brunson (2011, S. 91-94) stellte fest, dass sich einige Videodolmetschende vor dem eigentlichen Vermittlungsgespräch einige Sekunden Zeit nehmen, um wichtige Informationen zum Gespräch im Vorfeld zu bekommen. Andere Dolmetschende, die Brunson befragte, halten nichts von dieser Technik. Sie meinen, dass solche Vorinformationen sie nur verwirren würden, weil sie dann meist auch Informationen bekommen würden, die gar nie zur Sprache kämen. Wie die GSD in der Deutschschweiz mit der Anforderung „Vorbereitung“ umgehen und ob sie überhaupt stattfindet, soll in dieser Arbeit festgestellt werden.

¹⁷ Die Erklärungen zu den einzelnen Punkten sind im Anhang ersichtlich.

2.5.3 Rolle der GSD

Auf der sprachlichen Ebene erfüllen GSD ihre Rolle, indem sie Äusserungen der Gebärdensprache in die Lautsprache übertragen und umgekehrt. GSD sichern die Kommunikation zwischen den Gesprächsparteien. Als Person sind sie eigentlich gar nicht anwesend, da sie immer abwechselnd die Rolle der sich ausdrückenden Person übernehmen und somit in der Ich-Form dolmetschen. Dies zeigt auch, dass GSD keine Gesprächspartner sind und nicht in das Geschehene miteinbezogen werden sollen (vgl. General, 2011).

In ihrer Erscheinungsform sollen GSD unauffällig und bescheiden sein, was in der Schweiz durch den Ehrenkodex bestimmt ist.

Die Umsetzung der Theorie in die Praxis ist für GSD nicht immer einfach, da die Gesprächsparteien unterschiedliche Erwartungen an den Verlauf einer Situation haben und GSD doch als Vermittelnde zwischen den Parteien stehen.

Beim Videodolmetschen haben GSD zusätzliche Funktionen in ihrer Rolle. Die Tatsache, dass die Gesprächsparteien keinen visuellen Kontakt und meist unterschiedliche Kenntnisse über den Verlauf eines „Telefongesprächs“ haben, erfordern weiterführende Handlungen seitens der GSD. Beispielsweise sollen alle aussersprachlichen visuellen Informationen der gehörlosen Person verbal für die hörende Seite wiedergegeben werden. Ob dies in der ersten oder der dritten Person erfolgt, muss von den GSD situativ entschieden werden. Umgekehrt müssen GSD bei der Videovermittlung alle Signale der hörenden Person für die gehörlose Seite visuell verpacken. All dies ist beim Präsenzdolmetschen unnötig, da sich die Gesprächsparteien sehen. Die Informationen, welche hörende Personen über die Körperhaltung zeigen oder aus der Umgebung miteinbeziehen, entfallen für die GSD ebenfalls. Laut Dickinson (2003) müssen die Informationen im Tonfall oder in der Veränderung des Sprachrhythmus wahrgenommen werden. Für eine optimale Konversation müssen GSD somit alle gewonnenen Informationen auf beiden Seiten weitergeben. „Es bleibt nur die Stimme und die Gebärden der Gebärdensprachdolmetschenden, um sich ein Bild über den Gesprächspartner zu machen.“ (Stutz, 2007, S. 32)

In emotionalen Gesprächen ist das Übertragen von Gefühlen für GSD oft schwierig. Brunson (2011) beschreibt folgende Situation: Die gehörlose Person weint. Wie sollen GSD damit umgehen? Soll gesagt werden „die gehörlose Person weint“ oder „es scheint, dass die gehörlose Person weint“ oder müssen die GSD allenfalls sogar die Rolle der weinenden Person übernehmen?

Auf der Ebene der meist unterschiedlichen Kenntnisse über den Verlauf eines „Telefongesprächs“ oder wenn beide Gesprächsparteien sich gleichzeitig mitteilen wollen, müssen GSD eine moderierende Funktion einnehmen. Inwieweit GSD ein Gespräch steuern dürfen, ist jedoch nicht klar definiert und wird in vielen Ländern immer wieder diskutiert.

Die Einen geben nur wortgetreu wieder, was eine Partei sagt, Andere diskutieren eine gewisse Hilfestellung, vor allem wenn die Situation für eine oder beide Parteien neu ist (vgl. Hilzensauer et al., 2006).

Taylor (2005, S.15) geht in ihrem Bericht soweit, dass sie den GSD bei Videovermittlungsdiensten durch ihre Tätigkeiten rund um das Vermittlungsgespräch, eine zusätzliche Rolle als „Telefonisten“ zuschreibt. Diese Tätigkeiten umfassen beispielsweise das Notieren und Wählen von Telefonnummern oder die zu Beginn erforderlichen Einleitungssätze, um erklären zu können, dass es sich beim folgenden Gespräch um ein verdolmetschtes Gespräch handelt. Sie betont, dass genau diese zusätzlichen Tätigkeiten den Gesprächsparteien verständlich gemacht werden müssen, damit keine Verwirrung entsteht. Auch sei es wichtig zu erläutern, dass GSD in ihrer Rolle keine privaten Gespräche mit den Gesprächsparteien führen dürften.

2.5.4 Gesprächsablauf

In diesem Kapitel geht es um den Gesprächsablauf bei einer Verdolmetschung. Im Merkblatt „Dolmetschen in Kursen, Aus- und Weiterbildung“ der PROCOM (2006), wird zu diesem Punkt ein Beispiel festgehalten: „Wenn also eine Lehrperson in deutscher Lautsprache vorträgt, übersetzen die Gebärdensprachdolmetscher inhaltlich und sinngemäss in die Gebärdensprache. Dadurch entsteht eine kurze zeitliche Verzögerung.“(S. 1)

Die unterschiedlichen Strukturen der Sprachen erfordern eine zeitliche Verzögerung bei der Verdolmetschung. Die Wahrnehmung der Ausgangssprache und die Wiedergabe in der Zielsprache kann nicht gleichzeitig passieren. Die zeitliche Verzögerung liegt zwischen 2-3 Sekunden (vgl. Cokley, 1995, S.66). Ob zwischen dem Auftreten von Fehlern und der Zeitverzögerung innerhalb einer Verdolmetschung ein Zusammenhang besteht, wurde von Cokley (1995, S. 90) untersucht. Er hat herausgefunden, dass mit einer grösseren Verzögerung weniger Fehler entstehen, weil mehr Inhalt in der Ausgangssprache aufgenommen werden kann, und somit mehr sprachliches Material für die Umsetzung in die Zielsprache zur Verfügung steht. Cokley betont aber, dass ein verlängerter Zeitabstand noch keine Garantie für wenig Fehler ist, da entsprechend das Kurzzeitgedächtnis überfordert wird und es so zu vermehrten Weglassungen kommen kann.

Das nicht oder nur zum Teil verstehen der ausgangssprachlichen Mitteilung gehört ebenfalls zum Punkt „Gesprächsablauf“. Er wird von verschiedenen Seiten beeinflusst. Entweder wird der Zeitabstand zwischen Aufnahme und Wiedergabe zu kurz gehalten, oder die Gebärdensprache¹⁸ der gehörlosen Person ist schwer zu verstehen.

¹⁸ Unterschiedliche Gebärdensprachkompetenzen bei Gehörlosen haben verschiedene Gründe. Es werden hier nur einige genannt. Bsp. in welchem Alter wurde die Gebärdensprache gelernt, welche Gebärdensprache gilt als Hauptsprache (bei ausländischen Gehörlosen) und welcher Generation gehört die gehörlose Person an (vor nicht allzu langer Zeit, galt die Gebärdensprache als verbotene Sprache).

Die oben erwähnten Punkte sind für GSD bei der Videovermittlung noch bedeutender. Die Zweidimensionalität und der verkleinerte Gebärdenraum, der sich auf den Bildschirm des ViTAB's beschränkt, erschweren das Verstehen der Gebärdensprache zusätzlich. Die Einschätzung des richtigen Zeitabstandes von Aufnahme der Zielsprache und Wiedergabe der Ausgangssprache stellt GSD vor eine weitere Herausforderung. Wird der Zeitabstand zu gross gehalten, entsteht eine Pause, die von der hörenden Person nicht eingeordnet werden kann. Das Thema der Sprechpausen wird im nächsten Abschnitt betrachtet.

2.5.5 Sprechpausen

In der Literatur zum Telefonieren allgemein wird gelehrt, dass Füllwörter möglichst vermieden werden sollen. Dies wird damit begründet, dass durch die Verwendung von Füllwörtern die Überzeugungskraft der Argumente eingeschränkt werde und das Wesentliche des Gesprächs für die Parteien nur schwer herauszufiltern sei (vgl. Backwinkel und Sturtz, 2006, S. 30). Für GSD bei Videovermittlungsdiensten wird das Gegenteil empfohlen. Werden die Leerräume und Lücken nicht gefüllt, kann die Kommunikation zusammenbrechen. Die hörende Seite kann nicht einschätzen, was passiert, wenn GSD mit dem Verstehen der Aussage der gehörlosen Person beschäftigt sind und folglich eine Pause im Gespräch entsteht. Diese künstlichen Pausen müssen von GSD gefüllt werden, um der hörenden Person zu versichern, dass die Leitung noch steht. Dickinson (2003) schreibt: „... phatische Wörter wie „ach so“, „o je“, „ja“, „wirklich?“ sind grundlegend für Gespräche mit einem direkten Gegenüber und noch wichtiger am Telefon“ (Yaguello; zitiert nach Dickinson, 2003, S. 259). Diese Wörter unterstützen einen natürlichen Gesprächsfluss. Ein optimaler Gesprächsablauf ist erreicht, wenn es einer oder beiden Gesprächsparteien gelingt zu vergessen, dass die Kommunikation über eine Drittperson abgewickelt wird.

Ob und wie GSD bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz mit Füllwörtern oder Füllsätzen umgehen, wird in dieser Arbeit näher betrachtet.

2.5.6 Zeit

Die Arbeitszeitenregelung der GSD in der Schweiz, schreibt vor, dass bei Einsätzen, welche länger als 2½ Stunden dauern, zwei GSD eingesetzt werden, da das simultane Dolmetschen eine hohe Konzentration abverlangt. Bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz wird am Vormittag in Doppelbesetzung und an den Nachmittagen in Einzelbesetzung gearbeitet (vgl. PROCOM - Homepage)

Beim Videodolmetschen erfordert der Verzicht auf Dreidimensionalität am Bildschirm eine überdurchschnittliche Konzentrationsleistung. Auch die ständigen Wechsel der Gesprächsparteien und die immer neuen Gesprächsinhalte stellen eine grosse Herausforderung für die GSD dar (vgl. Hase, 2002). Wie dies die GSD bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz erfahren, wird in dieser Arbeit festgehalten.

2.5.7 Situative Bedingungen

Ein wichtiger Unterschied zu den Lautsprachedolmetschenden ist die permanente Sichtbarkeit der GSD während der Ausübung ihrer Tätigkeit. Aufgrund der sprachlichen Gegebenheiten müssen GSD sehen und gesehen werden, um arbeiten zu können. Daraus folgt, dass Elemente wie Positionierung, Hintergrund, Beleuchtung, Kleidung, Erscheinungsbild und Körpersprache zu wichtigen Parametern werden beim Gebärdensprachdolmetschen. Für die GSD bei der Videovermittlung bleiben diese Parameter auf der gehörlosen Seite bestehen.

Im Kapitel 2.1.2.1 wurden die situativen Bedingungen als Voraussetzungen für die Arbeit bei der Videovermittlung der PROCOM schon einmal erwähnt. Es wurden Punkte, wie ein ausreichend beleuchtetes Gesicht, die Lichtquellen im Hintergrund oder auch das Erscheinungsbild von der gehörlosen Person sowie von GSD, beschrieben. Die technischen Gegebenheiten wie Bild- und Tonqualität, welche die Arbeit der GSD beeinflussen können, gehören ebenfalls zu den situativen Bedingungen. GSD müssen mit den technischen Geräten¹⁹ vertraut sein (vgl. Stutz, 2007, S. 23 + 24). Die Überlegungen der GSD zu dieser Anforderung werden zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit gezeigt.

2.5.8 Umgang mit der Kundschaft

Brunson (2011, S. 16) betont, dass sich die GSD bei Videovermittlungsdiensten bewusst sein müssen, dass die unterschiedlichen Gebärdensprachstile ihre Arbeit beeinflussen können. Dem gegenüber hat Hase (2002) festgestellt: „Die Annahme, dass unterschiedliche „Gebärdensprach-Dialekte“ die Verständlichkeit einschränken könnten, hat sich in der Praxis von Tele-sign als unproblematisch erwiesen“ (S. 365). Viel mehr wurde, laut Hase (2002), der fachspezifische Wortschatz als Schwierigkeit genannt.

Laut Schuller (2002, S. 369) ist es wichtig, die Faktoren im Gesprächsablauf auf Seiten des Gehörlosen ebenfalls nicht zu unterschätzen. Die Vertrautheit mit dem Medium Telefon fehlt. Der Umgang mit Begleiterscheinungen wie Weiterverbinden, Warteschleife oder Anrufbeantworter ist für Gehörlose ungewohnt. Die GSD müssen den Kommunikationsprozess situationsbedingt mehr oder weniger steuern.

Auf der hörenden Seite sind sich die Anrufer nicht gewohnt, über GSD zu kommunizieren, oder eine Verdolmetschung zu hören. Der spezielle Ablauf des Gesprächs ist neu. Falls die hörende Seite verwirrt ist, müssen GSD auch hier proaktiv steuern und einige Sätze mehr sagen, als nur die üblichen Einleitungssätze zu Beginn, damit das Gespräch zu beidseitiger Zufriedenheit optimal verlaufen kann.

¹⁹ Wie Bildschirm, Kamera, Headphone, Telefonapparat, Vermittlungsprogramm

3. Methode

3.1 Methodenwahl

Bei der ursprünglichen Suche nach dem Thema und nach einer Forschungsfrage stand immer die Idee im Vordergrund, die Arbeit quantitativ anzugehen. Einen Fragebogen zu erstellen und diesen an die beteiligten Personen zu versenden, schien eine passende Methode für diese Arbeit zu sein. Der ganze Grundaufbau wurde erarbeitet mit dem quantitativen Hintergrund – erste Ideen für den Fragebogen wurden formuliert, Fachpersonen zum vorherigen Bewerten des Bogens wurden gesucht und die Literatur zu quantitativem Arbeiten wurde gelesen.

Das Einverständnis der PROCOM, diese Arbeit machen zu dürfen, wurde in der Entstehungsphase und der Konkretisierung des Themas eingeholt.

Mit dem Verfeinern der Forschungsfrage und nach Gesprächen mit Mentorin und Methodenberatung kam jedoch die Einsicht, dass eine qualitative Vorgehensweise die verfeinerte Forschungsfrage besser beantworten konnte. Das Ziel dieser Arbeit ist nicht Werte auszuzählen oder Zahlen in Verbindung zueinander zu stellen, sondern die Frage nach dem „WIE“ steht im Vordergrund. Wie handhaben die GSD der Videovermittlung in der Deutschschweiz ein Vermittlungsgespräch? Um diese Frage zu beantworten, mussten die beteiligten Personen in einem Interview über ihre Erfahrungen erzählen können. Nun galt es ein aussagekräftiges und geschicktes Interview vorzubereiten und GSD zu suchen, die bereit waren von ihren Erfahrungen bei der Videovermittlung zu erzählen. Zudem musste die qualitative Arbeitsliteratur konsultiert und miteinbezogen werden.

Da ein Besuch bei der Videovermittlung VideoCom der PROCOM nicht erlaubt werden konnte²⁰, wurden verschiedene Gespräche, die eine gehörlose Person über die Videovermittlung führte, beobachtet, mit dem Ziel, die Abläufe und die Arbeit der GSD bei der Videovermittlung besser verstehen zu können.

Im nächsten Kapitel sollen die Untersuchungsinstrumente dargestellt und erklärt werden.

3.2 Darstellungen von Untersuchungsinstrumenten

Zur Erhebung der Daten wurden Leitfadeninterviews in Gruppen durchgeführt. Bei einem Leitfadeninterview werden möglichst offene Fragen gestellt, die trotzdem in eine Richtung zielen, damit gewisse Bereiche detailliert behandelt werden können (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2008, S. 139).

²⁰ Die Videovermittlung untersteht strengstens dem Datenschutz und dem Fernmeldegeheimnis (I. Thuner, Mitglied der Geschäftsleitung PROCOM, persönl. Mitteilung, 09.02.2012).

3.2.1 Leitfaden

Zum Ausarbeiten des Leitfadens wurden zuerst fünf Leitthemen festgelegt. Diese Leitthemen entstanden aus den acht Anforderungen im Theorieteil. Die Leitthemen galten als Arbeitsinstrument und wurden nie für die GSD formuliert. Sie dienten nur dazu, Leitfragen verfassen zu können. Die acht Anforderungen wurden auf fünf Leitthemen reduziert, da einerseits einige Anforderungen dem gleichen Thema zugeordnet werden konnten und andererseits möglichst viel Raum für die Antworten bleiben sollte. Der Ehrenkodex und die Vorbereitung wurden zum Leitthema „Ehrenkodex“ zusammengefasst, da die Vorbereitung teil des Ehrenkodex ist. Die Rolle der GSD blieb alleine stehen und wurde zum Leitthema „Die Rolle der GSD bei der Videovermittlung“. Das Leitthema „Gesprächsablauf“ enthielt die Punkte „Gesprächsablauf“ und „Sprechpausen“. Die Sprechpausen sind ein Aspekt des Gesprächsablaufs und mussten daher nicht separat für das Leitfadeninterview dargestellt werden. Das Leitthema „Zeit“ wurde als Begriff eins zu eins aus dem Theorieteil übernommen. Die Anforderung „Umgang mit der Kundschaft“ wurde zum Leitthema „Wissen der Kunden über die Videovermittlung aus Sicht der GSD“. Die Anforderung „Situative Bedingungen“ wurde nicht speziell in den Leitfaden aufgenommen. Diese Anforderung beeinflusst das Gebärdensprachdolmetschen immer, sowohl beim Präsenz- wie beim Videodolmetschen, darum wurde davon ausgegangen, dass dieser Punkt ohnehin zur Sprache kommen würde. Für die Auswertung der Interviews wurden wieder alle acht Anforderungen eingesetzt und für die Analyse verwendet. Dies aufgrund der Tatsache, dass alle acht Anforderungen Bestandteile der Forschungsfrage sind.

Anhand der Leitthemen wurden dann Leitfragen verfasst. Wie erwähnt wurde versucht, diese Leitfragen möglichst offen zu formulieren, und doch war es das Ziel, die Fragen so zu gestalten, dass das Gespräch jederzeit in Richtung Leitthemen gelenkt werden konnte. Zusätzliche und ergänzende Nachfragen wurden vorbereitet, um dem Erliegen des Gesprächs entgegen wirken zu können. Sie stellten keine Pflichtfragen dar, sondern galten nur als Hilfestellung.

Das Untersuchungsinstrument „Leitfaden“ ist in Anhang C abgelegt.

Für das Interview wurde pro Leitfrage ein Tabellenblatt erstellt. Die Tabellenblätter wurden in Mundart übersetzt, damit während dem Interview keine Formulierungsschwierigkeiten entstehen konnten, da die Interviews in Schweizerdeutscher Sprache durchgeführt wurden. In der obersten Spalte stand die Leitfrage, in den zwei unteren Spalten waren rechts die Nachfragen formuliert und links sogenannte Aufrechterhaltungsfragen angefügt. Diese Aufrechterhaltungsfragen sollten noch vor den Nachfragen eingesetzt werden – sie dienten dazu einen Anstoss zu geben und vorhandene Gedankengänge weiterzuführen. In der untersten Spalte wurde Platz gelassen für Notizen.

1. Bi dr Videovermittlig heit dir ä züäsätzlichi Rollä als Telefonistinne – was meinet dir zu därä Ussag?	
<p>Wie verstöht dir eui Rolle bim Videodolmetschä, im Vergleich zum Vor-Ort Dolmetschä?</p> <p>Übernäh vor Gsprächskoordination – was chunt euch zu däm i Sinn?</p> <p>D Gsprächsparteie chönnä sich gägäsitig nid gseh. Wie beiflusst das eui Arbeit? Bim Vor Ort Dolmetschä si Hörendi u Ghörlosi im glichä Ruum bir Videovermittlig nid, wie machet ihr das?</p> <p>Wie reagieret dir, we di hö Person sich ablehnend gägäüber euem Aruef verhaltet? Di Hörendi Person denkt dr Aruef sig ä Wärbearuef.</p>	<p>Verzellet doch mal</p> <p>Überleget ruhig zersch ächli</p> <p>U när?</p> <p>U süsch?</p> <p>Was meinsch mit däm?</p> <p>Wie ischs de witer gange?</p> <p>Chasch mir äs Bispiel gä?</p> <p>Fallt euch süsch no öppis drzue i?</p>

Abb. 2: Tabellenblatt vom Leitfadeninterview

3.2.2 Interview in Gruppen

Die Leitfadeninterviews wurden in Gruppen von zwei Personen durchgeführt. Insgesamt wurden zwei Gruppen befragt. Der Entscheid, Interviews in Gruppen zu führen, ist damit zu begründen, dass beim Diskutieren in der Gruppe zusätzliche Erinnerungen aktiviert werden, welche unter Umständen im Einzelinterview vergessen gehen könnten. In Gruppen können sich die Gesprächsteilnehmenden austauschen und ein möglichst breites Spektrum an Wissen und Erfahrung über die betreffende Situation tritt zu Tage (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2008, S. 146). Jeweils zwei Personen pro Gruppe zu befragen, entstand aus der Idee, dass dies der Teamarbeit beim Präsenzdolmetschen entspricht. Somit konnte ein vertrautes Arbeitsklima geschaffen werden und alle Gesprächsteilnehmenden bekamen genügend Raum und Zeit für ihre Antworten.

In der Deutschschweiz sind momentan neun GSD bei der Videovermittlung tätig. Alle GSD zu einem Interview einzuladen war zeitlich nicht möglich, darum wurde der Entscheid gefällt, knapp die Hälfte zu befragen, gesamt vier Personen. Die Teams wurden nach dem Kriterium „Zeit“ zusammengestellt. Hatten zwei Personen am gleichen Tag zur gleichen Zeit freie Kapazität, bildeten diese Zwei ein Team. Die Anfrage zur Teilnahme an den Interviews sowie die Vereinbarung der Termine erfolgten per E-Mail. Ihr Einverständnis zum Interview mussten die GSD mit ihrer Unterschrift auf der Einverständniserklärung bezeugen.²¹ Die Einverständniserklärung wurde mit der Terminbestätigung per E-Mail an die GSD versandt, mit der Bitte, die Einverständniserklärung auszudrucken, und zum Interview mitzubringen.

²¹ blanko Einverständniserklärung in Anhang D

3.2.3 Kurzfragebogen

Nach den Interviews wurde zusätzlich ein Kurzfragebogen verteilt, der einige Eckdaten der GSD festhalten sollte. Es wurde nach der beruflichen Tätigkeit vor dem Dolmetschen gefragt. Seit wann die GSD diesen Beruf ausübten und in welcher Abschlussklasse sie waren. Ob sie seit Beginn zum Team der GSD bei der Videovermittlung gehörten und wie viele Stunden sie ungefähr pro Woche bei der Videovermittlung tätig seien. Zum Schluss sollte eine ungefähre Einschätzung zum Arbeitspensum als GSD gemacht werden. Präsenz- und Videodolmetschen zusammen gefasst, bei einer Auswahl von 0-30%, 30-60%, 60-100%.

Dieser Kurzfragebogen diente dazu, sich ein Gesamtbild der befragten Gruppe machen zu können. Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die sich in den Kurzfragebögen zeigten, konnten eventuell einen Einfluss auf die Antworten aus dem Interview haben.

Eine Vorlage des Kurzfragebogens ist in Anhang E abgelegt.

3.3 Ablauf der Datenerhebung

Beide Leitfadeninterviews wurden um die Mittagszeit durchgeführt. Allen Beteiligten passte diese Tageszeit am Besten. An der Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich konnte ein Raum für die Interviews reserviert werden. Die Heilpädagogische Fachhochschule liegt zentral, und kann einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Es erschien wichtig, für die Interviews einen grosszügigen, ruhigen und hellen Raum auszuwählen. Dass diese Örtlichkeit die interviewten GSD beeinflussen könnte infolge möglicher Vertrautheit mit den Räumlichkeiten wie mit der Institution, nahm die Verfasserin bewusst zur Kenntnis. Eine nachträgliche Analyse der Antworten zeigt, dass sehr offene und aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden konnten – Nachteile aufgrund der Wahl der Lokalität konnten nicht erörtert werden.

Nach der Begrüssung wurde eine kurze Einführung ins Thema gemacht. Diese Einführung war gut vorbereitet, da der Beginn eines Interviews den gesamten Verlauf beeinflussen kann. Ein Einstieg muss kurz, sauber und klar sein, damit das Gespräch optimal verlaufen kann. Bevor die Aufnahmegeräte zum Protokollieren der Aussagen gestartet werden konnten, wurde die ungefähre Interviewdauer von einer Stunde den GSD noch einmal mitgeteilt und die Einverständniserklärungen wurden eingesammelt. Über die ungefähre Dauer waren die GSD schon im Vorfeld informiert worden. Es erschien aber wichtig, den zeitlichen Rahmen noch einmal allen Gesprächsteilnehmenden offen zu legen. Für die Aufnahmen wurden ein Diktiergerät und eine Videokamera verwendet. Mit der Videokamera wurden keine Bild-, sondern nur Audioaufnahmen gemacht. Es kamen zwei Geräte zum Einsatz: Einerseits sollte eine doppelte Sicherung vorhanden sein, und andererseits konnte so jeweils ein Gerät in die Nähe einer befragten Person gelegt werden. Während dem Interview wurde versucht, den Ablauf möglichst wenig durch die fragende Seite zu beeinflussen, und dennoch musste teilweise eingegriffen werden, um den Verlauf zum Fokus zurückzuführen (vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2008, S. 147).

Nach Beendigung der letzten Frage und dem Ausschalten der Aufnahmegeräte wurden die GSD gebeten, den Kurzfragebogen auszufüllen, anschliessend wurde das Treffen geschlossen.

3.4 Beschreibung der Datenauswertung

Nach der Durchführung der Interviews ging es darum, das Gesagte schriftlich festzuhalten, sogenannte Transkriptionen zu erstellen. Mit den Transkriptionen sollte die Grundlage für die nachfolgende Inhaltsanalyse geschaffen werden. Aus der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) wurden dann die Ergebnisse abgelesen, welche im Kapitel „Darstellung und Interpretation der Ergebnisse“ festgehalten sind. Aus Datenschutzgründen wird auf die Darstellung der Transkriptionen im Anhang verzichtet. Dies wurde den GSD in der Einverständniserklärung zugesichert.

3.4.1 Transkriptionssoftware f5

Die Transkriptionen konnten mit Hilfe der Transkriptionssoftware f5 erstellt werden. Im Internet auf der Homepage www.audiotranskription.de wurde die Transkriptionssoftware heruntergeladen. Das Praxishandbuch von Dresing und Pehl (2011) diente dazu, die Software zu verstehen und benutzen zu können. Für fünf Minuten gesprochenen Text, mussten ca. zwei Stunden Schreibarbeit gerechnet werden. Bei zwei Interviews mit jeweils ungefähr einer Stunde Dauer ergab dies viel Arbeit und Material. Es wurde wörtlich transkribiert, nicht zusammenfassend. Die schweizerdeutschen Aussagen wurden möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt. Grössere Pausen und Lachen wurden festgehalten. Kurze Pausen, die durch Nachdenken entstanden, wurden mit drei Auslassungspunkten (...) markiert. Die Software f5 erleichterte das Abtippen des Gesagten, da die Software bei jedem Unterbruch, der zum Schreiben gemacht werden musste, automatisch einige Sekunden in der Aussage zurückging. Somit konnte fließend weitergeschrieben werden. Zusätzlich wurde beim Drücken der Entertaste jeweils nach Beendigung einer Aussage eine Zeitmarke gesetzt. Diese Zeitmarke ermöglichte es, im Nachhinein für Kontrollen und Korrekturen, genau an der geschriebenen Stelle, in die Aufnahme hinein zu hören. Die Aussagen wurden von der Software eigenständig fortlaufend nummeriert.

In der Abbildung unten ist ein Ausschnitt aus einer der beiden Transkriptionen dargestellt:

292	b2: 3D. Ja und nach so einem 40 <u>minütigen</u> Gespräch hast du wirklich heisse Ohren. Der Schweiß läuft dir runter, und zwar überall (Lachen) Und dann klingelt es schon wieder. Dann musst du auch sagen `Ok, <u>moment</u> , ich muss auch einwenig auf mich schauen` Schnell nur raus gehen, zur Toilette, einwenig frisch machen. Vielleicht noch einen Kaffee holen, zurückkommen, einmal nach hinten lehnen und weiter geht es. #00:54:21-2#
293	i: Das du dir dann diese Pausenzeiten auch nimmst, oder? #00:54:25-5#
294	b1: Aber eben, so viel gibt es das noch gar nicht. Es gibt es ab und zu, wenn du alleine besetzt bist. #00:54:30-4#
295	b2: Genau, genau. #00:54:30-4#

Abb. 3: Ausschnitt aus der Transkription erstellt mit der Transkriptionssoftware f5 für Mac

Die Gesprächsteilnehmenden wurden mit Buchstaben unterschieden. Die interviewende Person ist „i“, die befragten Personen sind „b1“ und „b2“.

3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse – Schritt 1

Die Datenauswertung sollte mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse gemacht werden.

Nach Beendigung der Transkriptionen mit f5 wurden die Texte in das Computerprogramm Word kopiert und mit Zeilennummern versehen. Dies wurde als Vorarbeit für die qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Die Zeilennummern dienen der späteren Orientierung, da die Aussagen für die Inhaltsanalyse auseinander genommen werden mussten. Die gemachte, qualitative Inhaltsanalyse basiert auf der inhaltlich, strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2012, S. 77ff). In einer strukturierenden Inhaltsanalyse werden Einheiten aus Transkriptionen, verschiedenen Hauptkategorien zugeordnet, danach werden Subkategorien am Material gebildet, wodurch am Schluss eine kategorienbasierende Auswertung und Ergebnisdarstellung gemacht werden kann (vgl. Kuckartz, 2012, S. 78). Eine Einheit entspricht einer festgelegten Aussagesequenz aus der Transkription. In einem ersten Schritt wurden also die Hauptkategorien festgelegt und es wurde definiert, was in der Datenauswertung dieser Arbeit als Einheit gilt.

Die Hauptkategorien entsprechen den acht Anforderungen aus dem Theorieteil, welche schon zur Erstellung des Leitfadens federführend waren:

- Einhaltung des Ehrenkodex
- Vorbereitung
- Rolle der GSD
- Gesprächsablauf
- Sprechpausen
- Zeit
- Situative Bedingungen
- Umgang mit der Kundschaft

Kuckartz (2012) empfiehlt: „Für die Hauptthemen gilt, dass sie häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden können und sie bereits bei der Erhebung von Daten leitend waren“ (S. 79).

Wie bereits oben erwähnt, müssen bei einer strukturierenden Inhaltsanalyse Einheiten gebildet werden, die dann den Hauptkategorien zugeteilt werden können. Es wurde entschieden, die Einheiten so zu bilden, dass sie in sich einen Sinn ergeben, alleine ausreichend verständlich sind und mindestens einem vollständigen Satz entsprechen. Eine Sinneinheit konnte sich über mehrere Aussagen der Transkription ziehen. Eine festgelegte Sinneinheit sollte maximal zwei Hauptkategorien zugeordnet werden, auch wenn die Sinneinheit mehrere Hauptkategorien anspricht. Welche Hauptkategorie in der Sinneinheit am Meisten gewichtete, wurde während dem Analysieren fortlaufend entschieden.

Für jedes Interview wurde für den ersten Analyseschritt ein Dokument in Excel erstellt. Das Dokument enthielt in der Spalte (1) die Hauptkategorie, in der Spalte (2) wurden die Zeilennummern festgehalten. Die Zeilennummern zeigten den Beginn und das Ende einer Sinneinheit aus der Transkription. In der Spalte (3) wurde die Sinneinheit als paraphrasiertes Zitat²² notiert. Untenstehend ein Ausschnitt aus diesem Analyseschritt:

(1)	(2)	(3)
Hauptkategorie:	Zeilennr:	Paraphrasiertes Zitat:
Rolle der GSD		
	1 bis 4	Bei der Videovermittlung habt ihr eine zusätzliche Rolle als Telefonistinnen - was sagt ihr zu dieser Aussage? Das kann ich unterstützen.
	13 bis 15 und 17 bis 18	Weil die Kunden nicht anwesend sind, musst du viel mehr... Also erstens einmal hast du, musst du sehr freundlich sein am Telefon. Sehr zuvorkommend. Ja, einfach so einbisschen die Telefonstimme auspacken. Irgendwie schon ja, ich finde das ist schon ein Unterschied.
	15 bis 17	Du musst relativ auch den Hörenden, der den gehörlosen Kunden auch nicht sieht, immer füttern mit Informationen, also nicht irgendwie, du kannst nicht irgendwie lange warten, du musst immer so zwischen Wörter einschieben
	25 bis 41	Man muss auch was man sieht, nicht nur was Sprache ist manchmal auch übermitteln. Also zum Beispiel: "Jetzt sehe ich gerade, dass beim gehörlosen Kunden es noch an der Türe läutet, und dieser jetzt gerade das Bild verlässt." Oder: "Ich sehe gerade, dass er auf den Computer schaut. Er schaut in die Agenda." Er geht etwas an einem Ort suchen. "Moment schnell, er kommt gleich wieder zurück." "Ich sehe ihn noch nicht", "Ah jetzt ist er wieder da." "Der Herr oder die Frau So und So hat noch einen Partner neben sich, sie sind jetzt miteinander am diskutieren."

Abb. 4: Ausschnitt aus dem ersten Analyseschritt der Inhaltsanalyse

3.4.3 Qualitative Inhaltsanalyse – Schritt 2

In einem zweiten Schritt wurden die einzelnen Hauptkategorien zur Weiterverarbeitung separat dargestellt – pro Hauptkategorie ein separates Excel Dokument. Die jeweiligen Sinneinheiten von beiden Interviews innerhalb einer Hauptkategorie wurden in ein neues Dokument kopiert. Danach wurde Sinneinheit um Sinneinheit erneut gelesen und kategorisiert. Das bedeutet, die Subkategorie in Spalte (4) wurde anhand des Inhaltes der Sinneinheiten innerhalb einer Hauptkategorie ermittelt. Thematisch gleiche Sinneinheiten erhielten die gleiche Subkategorie. Die Spalte (5) beinhaltet eine kurze Definition, respektive Beschreibung einer Subkategorie. In der Spalte (6) wurden aus den zugeordneten Sinneinheiten zusammenfassende Aussagen festgehalten. Diese beinhalten den Kern der jeweiligen Sinneinheiten, immer bestenfalls nah der Originalaussage entsprechend, aber nach Möglichkeit allgemein formuliert. Diese Subkategorien und die zusammenfassenden Aussagen bilden die Grundlage für den Ergebnissteil.

²² Bei einem paraphrasierten Zitat werden alle em, äh, also gestrichen. Die Sinneinheit wird leicht geglättet. Sie entspricht aber sonst dem Original.

Die folgende Abbildung dokumentiert den zweiten Arbeitsschritt:

			(4)	(5)	(6)
Hauptkategorie:	Zeilennr:	Paraphrasiertes Zitat:	Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Rolle der GSD					
			Rolle als Telefonisten	Nummern notieren, Verbindung herstellen - die Nebensächlichkeiten bei Vermittlungsgesprächen.	
	1 bis 4	Bei der Videovermittlung habt ihr eine zusätzliche Rolle als Telefonistinnen - was sagt ihr zu dieser Aussage? Das kann ich unterstützen.			Das kann ich unterstützen.
	13 bis 15 und 17 bis 18	Weil die Kunden nicht anwesend sind, musst du viel mehr... Also erstens einmal hast du, musst du sehr freundlich sein am Telefon. Sehr zuvorkommend. Ja, einfach so ein bisschen die Telefonstimme auspacken. Irgendwie schon ja, ich finde das ist schon ein Unterschied.			Du musst sehr freundlich und zuvorkommend sein. Deine Telefonstimme auspacken.
	403	Du musst einfach immer freundlich sein am Telefon, wirklich.			

Abb. 5: Ausschnitt aus dem zweiten Analyseschritt der Inhaltsanalyse -> Darstellung mit Subkategorien.

4. Ergebnisse

4.1 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse dargestellt und Interpretationen festgehalten. Jede Hauptkategorie der Inhaltsanalyse erhält ein Kapitel, worin zuerst verdichtet aus dem Theorieteil wiederholt wird, welche Themen die Hauptkategorie umfasst, danach sind die Subkategorien und deren Ergebnisse deskriptiv aufgelistet. Die Definitionen der Subkategorien wurden aus der Inhaltsanalyse kopiert und sind jeweils vor der Darstellung der Ergebnisse beschrieben. Als Grundlage für die Ergebnisse galten die zusammenfassenden Aussagen aus der Inhaltsanalyse, welche noch weiter auf ihre Kernaussagen reduziert werden. Anschliessend an die deskriptiven Ergebnisse werden Interpretationen angefügt. Alle Aussagen der GSD werden einheitlich behandelt, nur prägnante Unterschiede werden separat benannt.

Es hat sich gezeigt, dass die Angaben aus dem Kurzfragebogen keinen markanten Einfluss auf die Ergebnisse hatten. Alle GSD der Stichprobe sind seit Beginn dabei und sind diesbezüglich auf dem gleichen Wissens- und Erfahrungsstand.

Die Frage, wie die GSD der Videovermittlung in der Deutschschweiz ein Vermittlungsgespräch handhaben, soll hier beantwortet werden.

4.2 Einhaltung des Ehrenkodex

Die Berufsordnung der GSD in der Schweiz soll die Professionalität schützen und unterstützen. Der Ehrenkodex muss zwingend in allen Arbeitsbereichen eingehalten werden können. Im folgenden Abschnitt wurde analysiert, wie die Punkte des Kodex bei der Videovermittlung in Erscheinung treten.

Die Hauptkategorie „Einhaltung des Ehrenkodex“ (Anhang F1) ergab folgende Subkategorien:

- *Schweigepflicht*
- *Schweigepflicht in Zusammenhang mit Kundennamen*
- *Schweigepflicht und Teamarbeit*
- *Pünktlichkeit*
- *Ehrenkodex allgemein*

Für diese Hauptkategorie und deren Subkategorien wird die Interpretation der Ergebnisse vorweggenommen. Die Subkategorien veranschaulichen exemplarische Beispiele, in welchen der Ehrenkodex in Erscheinung tritt. Die Interpretation kann aber zusammenfassend über alle Subkategorien gemacht werden. Schlussfolgernd kann man festhalten, dass die GSD der Videovermittlung den Ehrenkodex wie beim Präsenzdolmetschen befolgen. Sie behalten ihn im Hinterkopf – die Anwendung weicht grundsätzlich nicht ab.

Schweigepflicht

Definition: „Die Dolmetschenden dürfen über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben. ... Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren“ (PROCOM – Ehrenkodex, 2001).

Es ist in der Praxis möglich, dass die GSD nach einem Vormittag bei der Videovermittlung am Nachmittag beim Präsenzdolmetschen auf Kundschaft treffen, für welche die GSD am Morgen ein Telefongespräch vermittelt hatten. Für die GSD ist klar, dass jeder Einsatz vom nächsten getrennt wird und keine Aussagen zum Vorhergehenden gemacht werden, egal ob Präsenzdolmetschen oder dolmetschen bei der Videovermittlung. Es kann jedoch vorkommen, dass die GSD von der Kundschaft auf das Gespräch vom Morgen angesprochen werden. Dies sei etwas belastend, gehöre aber dazu - man lerne damit umzugehen. Die beste Strategie sei, kurz und freundlich zu antworten und dann raschmöglichst zum Tagesgeschäft überzugehen.

Geht es um strafrechtlich relevante Inhalte²³, müssen sich die GSD bei der Geschäftsleitung der PROCOM melden. Dort wird entschieden, ob und wie weiter vorgegangen werden kann.

Schweigepflicht in Zusammenhang mit Kundennamen

Definition: Die Kundschaft meldet sich mit falschem Namen.

Meldet sich die gehörlose Person unter falschem Namen, gilt für die GSD die Weisung, das Vermittlungsgespräch unter diesem falschen Namen zu führen. Massstab seien die Hörenden, auch sie können sich unter falschem Namen melden. Die visuelle Wahrnehmung darf hier keinen Einfluss haben. Von den GSD der Stichprobe hatte nur eine Person eine derartige Situation schon einmal erlebt. Es sei eine schwierige Situation gewesen, und sie habe für sich einen Weg finden müssen. In einer solchen Situation gebe es kein Richtig oder Falsch, es gebe nur das Machen. Die anderen drei GSD hoffen, dass sie nie in eine ähnliche Situation geraten.

Schweigepflicht und Teamarbeit

Definition: Wenn Doppelbesetzung ist, arbeiten zwei GSD nebeneinander. Gesprächsinhalte des jeweils anderen können gehört werden.

Auch die Kunden wissen, wann Doppelbesetzung ist. Nachfragen diesbezüglich treten auf.

Die Kunden haben das Recht, bei Doppelbesetzung der GSD nachzufragen, wer die andere dolmetschende Person ist, da nicht jede Zusammenarbeit erwünscht ist. Sie dürfen sich aber nicht nach Einsatzlisten der anderen Tage erkundigen.

Bei Doppelbesetzung arbeiten die GSD nur durch eine dünne Wand getrennt nebeneinander, somit ist klar, dass die zweite GSD Gesprächsinhalte der ersten GSD mitbekommen kann.

²³ Beispielsweise Drogenhandel oder sexueller Missbrauch

Der Vorteil dabei ist, dass möglicherweise Strategien zur Lösung von Problemen kopiert werden können. Dass die GSD noch mehr Inhalte mitbekommen, über die sie absolute Schweigepflicht bewahren müssen, wird hingegen als Nachteil bezeichnet.

Pünktlichkeit

Definition: „Die Dolmetschenden erscheinen pünktlich am Arbeitsort und zeitlich so, dass sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Dolmetschbeginn vertraut machen können“ (PROCOM – Ehrenkodex, 2001).

„Einfach pünktlich am Arbeitsplatz sein“ (zusammenfassende Aussage aus der Analyse). „Sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vertraut machen (PROCOM – Ehrenkodex, 2001)“, entfällt. Bei Arbeitsbeginn wissen die GSD nicht, welche Gespräche auf sie zukommen.

Ehrenkodex allgemein

Definition: Die Berufsordnung der GSD als Ganzes.

„Natürlich den Ehrenkodex auch einhalten. Wir befolgen den Ehrenkodex“ (zusammenfassende Aussage aus der Analyse). Diese Aussage bestätigt die Interpretation in der Einleitung dieses Kapitels.

4.3 Vorbereitung

„Jeder Einsatz erfordert eine dem Auftrag gemässe Vorbereitung“ (PROCOM – Ehrenkodex, 2001). Die Vorbereitung ist ein Punkt im Ehrenkodex, dennoch soll er isoliert betrachtet werden, da Vorbereitung im Sinne des Präsenzdolmetschens bei der Videovermittlung nicht möglich ist.

Die Hauptkategorie „Vorbereitung“ (Anhang F2) ergab folgende Subkategorien:

- *Vorbereitung auf das kommende Gespräch*
- *Vergleich zum Präsenzdolmetschen*
- *Austausch vor der eigentlichen Vermittlung*

Vorbereitung auf das kommende Gespräch

Definition: Die hörende Person antwortet beim ersten Anruf nicht. Die GSD wissen, dieser Anruf wird später wiederholt. Die GSD kennen das Thema und bereiten sich anhand dessen vor.

Bevor die eigentliche Vermittlung stattfindet, wird von der gehörlosen Person meist das Thema des folgenden Gesprächs erwähnt. Kommt das Gespräch dann nicht zustande und soll zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versucht werden, die hörende Person zu erreichen, wissen die GSD bereits, was sie in einem kommenden Gespräch thematisch erwartet.

Dementsprechend ist eine Vorbereitung möglich und empfehlenswert. Gerade bei technischen Inhalten, wie beispielsweise Computersupport sei es hilfreich, wenn die Möglichkeit bestehe, im Internet nach Themengebieten zu recherchieren. Dies ist aber nur möglich, wenn zwischen den Vermittlungsgesprächen noch etwas Zeit übrig bleibt.

Daraus lässt sich schliessen, dass das Bedürfnis, sich vorbereiten zu können, besteht. Bietet sich eine Möglichkeit dazu, wird diese von den GSD auch genutzt. Die Wichtigkeit der Vorbereitung wird als Erfahrungswert aus dem Präsenzdolmetschen in die Arbeit bei der Videovermittlung mitgenommen.

Vergleich zum Präsenzdolmetschen

Definition: Beim Präsenzdolmetschen ist Vorbereitung möglich und wichtig. Beim Videodolmetschen sind die jeweiligen Kunden nicht im Vorfeld bekannt.

Die GSD bei der Videovermittlung wissen nicht, was sie als Nächstes erwartet. Es ist keine Vorbereitung, wie sie beim Präsenzdolmetschen praktiziert wird, möglich. Die befragten GSD beschreiben ihre Arbeit bei der Videovermittlung in Zusammenhang mit Vorbereitung als „Wundertüte“ und „ gibt Nervenkitzel“. Es habe aber auch etwas Schönes, drei Stunden arbeiten zu können, ohne sich vorbereiten zu müssen.

Aus den Aussagen geht hervor, dass die Arbeit bei der Videovermittlung den Alltag der GSD neu belebt. Die GSD stellen sich neuen Herausforderungen und sind gewillt routinierte Arbeitsabläufe anders anzugehen.

Austausch vor der eigentlichen Vermittlung

Definition: Bevor das eigentliche Vermittlungsgespräch stattfindet, kann ein Vorgespräch Aufschluss geben über kommende Inhalte und Informationen.

Innerhalb dieser Subkategorie gehen die Meinungen auseinander. Für die Einen ist ein Vorgespräch unbedingt nötig, da sie im Vorgespräch einerseits den Gebärdenstil der gehörlosen Person beobachten könnten, andererseits das Vorgespräch wirklich dazu diene, Inhalte für das kommende Gespräch erfassen zu können. Was bedeutet, dass sie sich mit dem Vorgespräch auf das kommende Gespräch vorbereiten. Andere GSD finden, dass zuviel Vorgespräch auch behindern könne. Man wisse beim Vorgespräch noch gar nicht, ob das Gespräch tatsächlich zu Stande komme und dann habe man unnötig Zeit in ein Vorgespräch investiert. Oder es bestehe die Gefahr, dass man während dem eigentlichen Vermittlungsgespräch immer auf Themen aus dem Vorgespräch warte und einen Grossteil der Konzentration damit verloren gehe.

Eine dritte Meinung ist, dass dies auch immer wieder ein spontaner Entscheid sei, ob noch mehr Informationen benötigt werden. Zu Beginn sei aktiver nach zusätzlichen Informationen gefragt worden, weil davon ausgegangen wurde, dass Zusatzinformationen eine gewisse Si-

cherheit bieten würden. Diese Aussagen decken sich mit den im Kapitel 2.5.2 beschriebenen Punkten von Brunson (2011) und zeigen, dass die Handhabung des Vorgesprächs auch bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz individuell entschieden wird.

Einigkeit herrschte einzig bei der Frage, ob sich die GSD im Vorgespräch nach Kundennummern erkundigen würden, wenn bekannt sei, dass eine öffentliche Stelle angerufen werden sollte. Dies werde gemacht, da damit zu einem fließenden Verlauf des Gesprächs beigetragen werden könne.

4.4 Rolle der GSD

Dieser Hauptkategorie konnten in der Analyse die Mehrheit der Antworten zugeteilt werden. Dies ist darauf zurück zu führen, dass diese Kategorie am meisten Aspekte der Handhabung eines Vermittlungsgesprächs beinhaltet und viel Zuteilungsspielraum durch die offene Formulierung möglich war.

Die verschiedenen Facetten der Rolle der GSD wurde in Kapitel 2.5.3 vertieft erläutert. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Rolle der GSD einerseits darin besteht, die Kommunikation zwischen den Gesprächsparteien zu sichern, andererseits müssen die GSD bei der Videovermittlung eine moderierende Funktion einnehmen, da sich die Gesprächspartner nicht sehen können. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Rolle erweitert. In welcher Form die Erweiterung geschieht, wird anhand der Subkategorien aufgezeigt.

Die Hauptkategorie „Rolle der GSD“ (Anhang F3) ergab folgende Subkategorien:

- *Rolle als Telefonisten*
- *Fehlender visueller Kontakt der Gesprächsparteien*
- *Sprachliche Umsetzung = situationsabhängig*
- *Emotionen*
- *Haltung zum Gespräch von Seiten der Hörenden*
- *GSD werden in das Gespräch miteinbezogen*
- *Vermittlungsgespräch allgemein*

Rolle als Telefonisten

Definition: Nummern notieren, Verbindung herstellen – die Nebensächlichkeiten bei Vermittlungsgesprächen.

Nebensächlichkeiten wie Nummer suchen, sich vor dem eigentlichen Vermittlungsgespräch nach Unterlagen erkundigen, E-mail Adressen notieren, sind Bestandteile der Vermittlungsarbeit und gewährleisten das fließende Dolmetschen.

Weiter sei es wichtig, sich bewusst zu sein, dass man Teil einer Dienstleistung sei. Man müsse immer freundlich und zuvorkommend sein und brauche stählerne Nerven.

Diese Aussagen zeigen, dass die zusätzlichen Aufgaben zwar neu sind für die GSD, ihnen aber bewusst ist, dass mit diesen Nebensächlichkeiten die Eckpfeiler für den Verlauf des Gesprächs gesetzt werden.

Fehlender visueller Kontakt der Gesprächsparteien

Definition: Die Gesprächsparteien können sich nicht sehen.

Die hörende Person muss mit Informationen gefüttert werden, weil sie nicht sehen kann, was auf Seiten der GSD passiert. Wie diese Zusatzinformationen aussehen können, wird in Kapitel 4.6 genauer erklärt. Ergänzend muss hier festgehalten werden, dass aber auch die GSD keine visuellen Informationen von der hörenden Person haben. Wird beispielsweise ein Problem am Computer unter den Gesprächsparteien besprochen, sind die GSD die Einzigen, die nicht mitverfolgen können, was auf den jeweiligen Bildschirmen passiert. Ein „jetzt auf die Leiste klicken“ kann für die GSD ein Problem darstellen. Die Leiste wird in Gebärdensprache visuell umgesetzt und die Information, wo sich die Leiste auf dem Bildschirm befindet, ist enorm wichtig, damit die Mitteilung korrekt bei der gehörlosen Person ankommt.

Weil sich die Gesprächsparteien nicht sehen können, verwenden die GSD bei verschiedenen Inhalten die dritte Person, damit Missverständnisse vermieden werden können. Wenn zum Beispiel die gehörlose Person weggeht, um etwas zu holen, wird dies in der dritten Person dem Hörenden mitgeteilt. Denn würden die GSD in diesem Moment sagen: „Ich gehe das jetzt holen“, könnte dies die hörende Person verwirren, weil sie möglicherweise interpretiert, die GSD gehe weg.

Dies gibt Hinweise darauf, dass die GSD erstens immer genau nachfragen müssen, um die korrekte sprachliche Umsetzung garantieren zu können, und zweitens eine Strategie zur Kompensation des fehlenden Kontaktes der Gesprächsparteien die Anwendung der dritten Person ist.

Sprachliche Umsetzung = situationsabhängig

Definition: Die GSD sind die Stimme des gehörlosen Kunden. Wie sie die Aussagen der gehörlosen Person vermitteln, ist situationsabhängig.

Bei familiären, intimen Gesprächen wird mehr in der dritten Person gedolmetscht, weil es teilweise auch als unpassend angesehen wird, die Ich-Form zu verwenden. Hierbei haben Alter und Geschlecht der Kunden einen Einfluss. In den Interviews wurden zwei Fälle beschrieben. Wenn beispielsweise ein 10-jähriger Junge seine Mutter anruft, sei es für die GSD ungeeignet in der Ich-Form zu dolmetschen, weil durch den fehlenden visuellen Kontakt der Alters- und Geschlechterunterschied noch mehr zum Tragen komme. Im zweiten Fallbeispiel ging es um ein Gespräch zwischen betagten, hörenden Eltern mit ihrem Kind. Die Eltern wurden als „GSD-

unerfahren“ beschrieben, dementsprechend war es ratsam, bei der Verdolmetschung die „dritte Person“ zu benutzen, um die Eltern nicht zusätzlich zu verwirren und der Situation bestmögliche Klarheit zu gewährleisten.

Es gebe auch Gespräche, in denen die GSD zwischen der ersten und der dritten Person wechseln würden. Der Grund dafür sei, dass sich die GSD durch die Anwendung der dritten Person besser vom Gespräch abgrenzen könnten. Verbrauche nämlich das Verstehen der gebärdensprachlichen Äusserung zuviel Kapazität, verlaufe das Gespräch besser, wenn die GSD in der dritten Person dolmetschen würden. Funktioniere die Umsetzung von der Gebärdensprache in die Lautsprache problemlos, könne die Ich-Form mühelos verwendet werden.

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass das Verstehen der verschiedenen Gebärdensstile und die Beziehung zwischen den Gesprächsparteien einen grossen Einfluss auf die Art und Weise der Verdolmetschung haben. Die GSD wollen gute Arbeit leisten und passen ihre Verdolmetschung den Gesprächsparteien an.

Emotionen

Definition: Vermittlungsgespräche können sehr emotional sein. Gefühlslagen, wie zum Beispiel Wut und Stress, sollen transportiert werden.

Eine mögliche Strategie ist das Dolmetschen in der dritten Person. Durch diese Umsetzung können sich die GSD besser abgrenzen, damit klar ist, dass beispielsweise ein Wutanfall vom Gesprächspartner kommt und nicht von den GSD.

Die GSD sind wie der Puffer in der Mitte – sie nehmen die Emotionen von beiden Seiten auf und müssen entscheiden, in welcher Form sie diese weitergeben. Wichtig sei es, immer im Hinterkopf zu haben, was das eigentliche Ziel des Gesprächs sei, so könne besser entschieden werden, in welcher Intensität Emotionen vermittelt werden sollen.

Daraus kann entnommen werden, dass Gefühlslagen einen schwierigen Bereich darstellen und es für die GSD von Bedeutung ist, wie sie Emotionen umsetzen. Einerseits wollen sie klar signalisieren, dass nicht sie einen Wutanfall haben, andererseits sind doch sie diejenigen, die die Intensität steuern und somit einen wichtigen Teil im Gespräch einnehmen.

Haltung zum Gespräch von Seiten der Hörenden

Definition: Die Videovermittlung ist ein neues Angebot in der Schweiz und Hörende haben oft keine Erfahrung im Umgang mit Gehörlosen oder GSD. Werden sie nun von der Vermittlung angerufen, ist es möglich, dass sie denken, der Anruf sei ein Werbeanruf, und sie haben eventuell eine ablehnende Haltung gegenüber dem Gespräch.

Nicht alle der befragten GSD haben die, in der Definition beschriebene, Situation tatsächlich schon einmal erlebt. Sie können nur spekulieren, wie sie reagieren würden. Andere konnten

Erlebnisse schildern. Es könne sein, dass das Begrüssungssprüchlein²⁴ der GSD für die jeweilige Situation etwas modifiziert werden müsse, damit für die hörende Person möglichst schnell klar sei, um was es gehe. Wesentlich sei es, dass sich die GSD immer wieder bewusst machen müssten, dass die hörenden Personen das Begrüssungssprüchlein gegebenenfalls zum ersten Mal hören würden. In diesen wenigen Begrüssungssätzen dürfe somit keine Routine einkehren, diese Sätze müssten sauber und klar kommuniziert werden.

GSD werden in das Gespräch miteinbezogen

Definition: Die GSD sichern die Kommunikation zwischen den Gesprächsparteien und sollen nicht in das Gespräch miteinbezogen oder in ein privates Gespräch verwickelt werden.

Zusammenfassende Aussagen aus der Analyse:

„Ich werde selten gefragt, was meine Funktion ist. Wenn es aber passiert, finde ich es legitim, darauf kurz zu antworten. Hörende können sich das oft nicht vorstellen. Und wenn dann die gehörlose Person wieder ins Bild kommt, kann man fliegend wieder wechseln. Das kann man gut mit der Stimme machen.“

„Wenn das Gespräch in die Warteschlange kommt, kann es sein, dass die gehörlose Person weiterarbeitet oder dir etwas erzählt. Dann machst du halt mit, bis die hörende Person zurück ist, und dann machst du weiter.“

Diese Aussagen zeigen, dass sich diese Subkategorie nicht vom Präsenzdolmetschen unterscheidet. Auch beim Präsenzdolmetschen werden GSD ab und zu in ein kurzes Gespräch verwickelt. Wie damit umzugehen ist, können die GSD also vom Präsenzdolmetschen in die Arbeit bei der Videovermittlung aufnehmen.

Vermittlungsgespräch allgemein

Definition: Verschiedene Aussagen der GSD zu ihrer Arbeit insgesamt.

Innerhalb eines Dienstes bei der Videovermittlung erlebe man innert kürzester Zeit immer wieder etwas Anderes. Man müsse wie in jedem Einsatz spontan aus der Situation heraus Entscheidungen treffen, jedoch gewichte dies bei der Videovermittlung bedeutend mehr, da viele Gespräche nacheinander stattfinden würden. Das mache die Arbeit aber auch äusserst spannend.

Wenn sich die beiden Gesprächsparteien gleichzeitig mitteilen wollen, müssen die GSD eine aktivere Gesprächssteuerung als beim Präsenzdolmetschen übernehmen – eine der beiden Seiten muss kontrolliert oder gestoppt werden im Kommunikationsfluss. Zu Beginn sei dies ä-

²⁴ Eine Möglichkeit zur Begrüssung der hörenden Person kann folgende sein: "Da ist der Dolmetschdienst Videocom für Gehörlose, ich habe die Frau Müller am Bildtelefon und übergebe ihr jetzt das Wort."

sserst schwierig gewesen, weil man nervös wurde und nicht sofort wusste, wie damit umgehen. Mit der Erfahrung wachse aber die Sicherheit und man wage diesen zusätzlichen Schritt. Aus den Aussagen geht hervor, dass die Erfahrungen vom Präsenzdolmetschen eine wichtige Voraussetzung sind für die Arbeit bei der Videovermittlung und die GSD auch fortlaufend Erfahrungen bei der Videovermittlung sammeln können, die sie für ihre Arbeit stärken.

4.5 Gesprächsablauf

Die Zweidimensionalität und der verkleinerte Gebärdenraum beim Videodolmetschen können das Verstehen der Gebärdensprache erschweren und so den Gesprächsablauf beeinflussen.

Die Hauptkategorie „Gesprächsablauf“ (Anhang F4) ergab folgende Subkategorien:

- *Natürlicher Kommunikationsfluss*
- *GSD muss nachfragen*

Interessanterweise wurde der Einfluss der Zweidimensionalität von den GSD, welche an den Interviews teilnahmen, nicht erwähnt. Es ist möglich, dass dieser Aspekt als zum Alltag gehörend angesehen wird und darum nicht mehr speziell ins Gewicht fällt.

Natürlicher Kommunikationsfluss

Definition: Das Gespräch soll möglichst fließend verlaufen, als würden sich die Gesprächsparteien ohne GSD unterhalten.

Die befragten GSD sagen einerseits, dass das Erreichen eines natürlichen Kommunikationsflusses das Ziel ist, es aber abhängig ist vom Verstehen der Gesprächsparteien. Andererseits differenziert werden muss, was ein natürlicher Kommunikationsfluss überhaupt ausmacht.

Gewisse Pausen und Stille, die während eines Gesprächs entstehen, können nämlich auch zu einem natürlichen Gespräch passen. Durch die Tatsache, dass sich die Gesprächsparteien nicht sehen, ist es aber wie vorprogrammiert, dass das Gespräch nicht natürlich sein kann.

Ob ein Gespräch reibungslos verläuft oder eben nicht, ist abhängig davon, wie gut die Gesprächsparteien den Umgang mit der Videovermittlung gewöhnt sind. Wissen beide Seiten, wie der Dienst funktioniert, kann der Gesprächsverlauf so sein, als wären keine GSD dazwischen. Ist die Videovermittlung schon nur für eine Partei etwas Neues, kann es Pausen und Lücken im Gespräch geben.

Damit ein schneller Gesprächsfluss nicht durch die GSD unterbrochen werden muss, wird die Strategie angewendet, das Thema „roh“ zu verdolmetschen. Ist genügend Zeit, kann mit Mimik und Rolle das Gesagte „ausgeschmückt“ werden.

Aus den Aussagen geht hervor, dass die GSD bei der Videovermittlung einen natürlichen Gesprächsfluss stark steuern und beeinflussen. Ein grosser Teil der Entscheidung, wie sich der Gesprächsfluss gestaltet, liegt bei den GSD.

GSD muss nachfragen

Definition: Haben GSD etwas nicht verstanden, sollten sie gegebenenfalls unterbrechen und nachfragen. Dazu müssen sie Ihre Rolle verlassen, damit klar ist wer fragt.

Die GSD deklarieren offen, dass sie als Vermittelnde, als GSD etwas nicht verstanden haben und nachfragen müssen. Beispielsweise sagen sie: „Das habe ich als Dolmetscherin nicht verstanden, was meinen Sie?“ Damit für die gehörlose Person der Unterbruch klar ist, wird entweder die Frage an die hörende Person mit gebärdet oder durch das Abwenden des Blickes wird der gehörlosen Person signalisiert, dass nachgefragt werden muss. Umgekehrt wird beim Gebärden mit gesprochen, oder der hörenden Person wird kurz erklärt, was passiert: „Ich muss die gehörlose Person nochmals fragen, was sie genau meint.“

Es wird angenommen, dass sich das Verhalten der GSD in dieser Situation nicht vom Präsenzdolmetschen unterscheidet. Auch beim Präsenzdolmetschen muss für alle Gesprächsteilnehmenden klar sein, dass der Unterbruch von Seiten der GSD kommt.

4.6 Sprechpausen

Bei den Sprechpausen soll festgehalten werden, wie und ob die GSD Füllwörter und Füllsätze verwenden, um das Gespräch aufrechtzuerhalten und entsprechend die hörende Person weiss, dass die Leitung noch steht.

Die Hauptkategorie „Sprechpausen“ (Anhang F5) ergab folgende Subkategorien:

- *Füllwörter und Füllsätze*
- *Lag Time*

Füllwörter und Füllsätze

Definition: Damit die Sprechpausen für die hörenden Personen nicht zu lang werden, müssen von den GSD bei der Videovermittlung sogenannte Füllwörter und Füllsätze eingesetzt werden.

Für die hörende Person kann es ganz schnell zu lange ruhig sein, wenn die GSD nichts sagen. Darum werden Füllsätze wie: „Einen kleinen Moment bitte...“, „Ja, ich werde mal schnell...“, „Ich wollte sagen, dass...“ u.s.w. verwendet. Auch Füllwörter kommen zum Einsatz: „mh“, „ja“, „o je“, „ehm“ u.s.w. Die GSD erhalten das Gespräch mit Füllwörtern und Füllsätzen aufrecht.

Dies bestätigt die Aussage von Dickinson (2003), dass Füllwörter und Füllsätze „zum Fluss eines Telefongesprächs beitragen“ (S. 259).

Für die GSD, die beim Interview mitgemacht haben, war es wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass sie mit der Anwendung von Füllwörtern und Füllsätzen nur die hörende Person am Draht behalten und nicht mit ihr in ein persönliches Gespräch verfallen wollen. Es sei wichtig, sich hier Strategien zu erarbeiten. Dies sei zu Beginn etwas ungewöhnlich, funktioniere aber recht gut. Die GSD würden sich überlegen, was in anderen Situationen schon hilfreich war, oder ob im Austausch mit anderen GSD Strategien entdeckt werden konnten.

Daraus kann entnommen werden, dass die Anwendung von Füllwörtern und Füllsätzen zwar speziell ist, dennoch handeln die GSD heute mit einer gewissen Routine, da sie wissen, dass sie die hörende Person nicht lange alleine lassen können. Der Erfahrungsschatz in diesem Bereich wächst stetig und verleiht Sicherheit.

Lag Time

Definition: Dauer der Zeitverzögerung von der ausgangssprachlichen Äusserung zur zielsprachlichen Äusserung.

Der Begriff Lag Time wurde im Zusammenhang mit der Videovermittlung zuerst nicht von allen GSD gleich verstanden. Eine hitzige Diskussion entbrannte. Für die eine Person stellte der Begriff Lag Time die Lücken und Leerräume, die durch die Verdolmetschung bei der Videovermittlung entstehen können, dar. Für die andere Person ging es hierbei nur um die „normale“ Zeitverzögerung von der Ausgangssprache zur Zielsprache, genau wie beim Präsenzdolmetschen. Aus diesem Grund konnte die zweite Person keinen speziellen Einfluss auf ihre Arbeit feststellen. Die erste Person hingegen vertrat die Meinung, dass sie diesen Lag kurz halten möchte, damit die hörende Person versteht, was passiert und nicht in Versuchung gerät, schon wieder weiter zu sprechen. Nach längerer Diskussion wurden sie einig, dass ein langer Lag, der durch Nachfragen und Probleme auftauchen könne, vermieden werden müsse und ein „normaler“ Lag niemandem auffalle. Das Vermeiden eines langen Lag sei zu Beginn der Videovermittlung schwieriger gewesen, heute würden die GSD automatisch etwas sagen, sobald sie jemandem länger zuschauen müssten.

Aus den Aussagen geht hervor, dass der Umgang mit dem „normalen“ Lag nicht anders ist, als beim Präsenzdolmetschen. Der lange Lag müsste mit einem anderen Begriff definiert werden.

4.7 Zeit

In diesem Abschnitt geht es darum herauszufinden, wie die ständig wechselnden Gesprächspartner und die Gesprächsdauer die Arbeit der GSD bei der Videovermittlung beeinflussen.

Die Hauptkategorie „Zeit“ (Anhang F6) ergab folgende Subkategorien:

- *Erleben der Gesprächsdauer / des Gesprächsinhaltes*
- *Vergleich mit Präsenzdolmetschen*
- *Gesprächsanzahl*

Erleben der Gesprächsdauer / des Gesprächsinhaltes

Definition: Beeinflussung der Gesprächsdauer und des Gesprächsinhaltes auf das Wohlbefinden der GSD.

Pro Einsatz bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz arbeiten die GSD normalerweise einen halben Tag – drei Stunden. Nach einem längeren Gespräch, welche noch eher selten sind, haben die GSD das Recht eine Pause zu machen. Wenn es hilft, können sie kurz aus dem Raum gehen und sich neu sammeln, bevor es wieder weiter geht. Die kurzen, strukturierten Gespräche²⁵ können als einfachere Gespräche bezeichnet werden. Inhalt und Ablauf sind mehr oder weniger vorgegeben.

Aus diesen Aussagen geht hervor, dass die Gesprächsdauer die Arbeit der GSD noch nicht allzu sehr beeinflusst. Die meisten Gespräche sind eher kurzer Natur, dadurch gewichtet auch der Gesprächsinhalt noch nicht allzu stark. Viele Gespräche entsprechen einem gewissen Standard. Die GSD müssen und dürfen entscheiden, wann sie eine Pause brauchen. Daraus lässt sich schliessen, dass die GSD für ihr Wohlbefinden selber verantwortlich sind.

Vergleich mit Präsenzdolmetschen

Definition: Der Vergleich zwischen Einsätzen beim Präsenzdolmetschen mit kurzen Gesprächen bei der VideoCom.

Ein hochkomplexer Vortrag beim Präsenzdolmetschen stellt höhere Anforderungen an die GSD als die eher kurzen, strukturierten Gespräche bei der Videovermittlung. Der Wortschatz und die Vertiefung der Themen sind bei einem Vortrag meist anspruchsvoller, und ein Vortrag dauert viel länger als beispielsweise das Vereinbaren eines Arzttermins per Videovermittlung. Hingegen entspricht ein familiäres Gespräch, welches über die Videovermittlung geführt wird, mehr dem Einsatz beim Präsenzdolmetschen. Das familiäre Gespräch kann ebenso lange dauern wie beim Präsenzdolmetschen, und inhaltlich ist es oft genauso spontan, und folgt keiner Struktur. Daraus kann entnommen werden, dass vor allem die kurzen und strukturierten Gespräche einen zeitlichen Unterschied zum Präsenzdolmetschen ergeben.

Gesprächsanzahl

Definition: Die Gesprächsanzahl innerhalb einer gewissen Zeit und mögliche Erklärungen dafür.

Die Anzahl Gespräche bei der Videovermittlung ist sehr unterschiedlich. Einmal muss ein Gespräch nach dem Anderen vermittelt werden, ein anderes Mal gibt es über den halben Tag verteilt nur zwei, drei Gespräche. Die Erfahrungen zeigen, dass dies einen Zusammenhang hat mit dem Wetter. Bei schlechtem Wetter werden vermehrt administrative Sachen erledigt.

²⁵ beispielsweise Termine vereinbaren oder absagen

Es wird angenommen, dass dies auch mit der kurzen Angebotsdauer der VideoCom zusammen hängt. Ende Oktober 2012 waren bei den Gehörlosen ca. 400 ViTAB in Betrieb (vgl. PROCOM - Homepage). Die Zahl steigt aber stetig.

4.8 Situative Bedingungen

Wie in Kapitel 2.5.7 beschrieben, sind die Elemente Positionierung, Hintergrund, Beleuchtung, Kleidung, Erscheinungsbild und Körpersprache wichtige Parameter beim Gebärdensprachdolmetschen. Auch die technischen Gegebenheiten können die Arbeit der GSD bei der Videovermittlung beeinflussen.

Die Hauptkategorie „situative Bedingungen“ (Anhang F7) ergab folgende Subkategorien:

- *Technische Aspekte*
- *Licht*
- *Kleidung*
- *Umgebung*

Technische Aspekte

Definition: Die GSD haben an ihrem Arbeitsplatz verschiedene technische Hilfsmittel, die unterschiedlich eingesetzt werden.

Zur Grundausstattung der technischen Arbeitsgeräte gehören ein Computer, ein ViTAB und ein Headphone. Am Anfang sei die Bedienung der technischen Geräte anstrengend gewesen, der Umgang und Ablauf habe gelernt werden müssen.

Die Ton- und Bildqualität kann in den Einstellungen des ViTAB verändert werden, sowohl GSD wie auch die gehörlosen Personen können diese Einstellungen variieren. Verlaufe ein Gespräch nicht optimal, würden die GSD den Fehler oft bei sich suchen, obwohl schon festgestellt wurde, dass die technischen Voraussetzungen Schuld waren am schlechten Verlauf.

Um Missverständnissen vorzubeugen, notiert die gehörlose Person die Telefonnummer der anzurufenden, hörenden Person meist auf einen Zettel und hält diesen dann in die Kamera des ViTAB. Machen die GSD Notizen, die sie während oder nach dem Gespräch der gehörlosen Person zeigen, steht ihnen ein Whiteboard zu Verfügung. Die GSD sind der Meinung, dass es möglich sein sollte, solche Informationen direkt per ViTAB, mit einer Tastatur, austauschen zu können. Es sollte wie ein Chat-Feld geben.

Daraus kann entnommen werden, dass die technischen Voraussetzungen einen wichtigen Bestandteil der Arbeit bei der Videovermittlung sind. Einerseits beeinflussen sie die Zufriedenheit des Gesprächsverlaufes, andererseits konnte klar herausgespürt werden, dass dieser Bereich noch verbesserungsfähig ist.

Licht

Definition: Die Lichtquelle im Hintergrund und ein ausreichend beleuchtetes Gesicht haben einen Einfluss auf die Arbeit der GSD.

„Ist das Gesicht nicht genügend beleuchtet, erschwert das die Arbeit zusätzlich. Wenn du vor Ort bist, kannst du dich umsetzen oder Licht einschalten, du kannst es noch ein wenig herrichten. Beim Videodolmetschen dürfen wir die gehörlose Person zwar bitten, das Licht besser einzustellen, dies ist aber nicht immer möglich.“

Diese, aus der Analyse übernommene, zusammenfassende Aussage zeigt, dass die situativen Bedingungen bei einem Vermittlungsgespräch oft so akzeptiert werden müssen, wie sie sind, was die Arbeit zusätzlich erschwert.

Kleidung

Definition: „Die Dolmetscherin passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an. Die Dolmetscherin soll bescheiden und unauffällig auftreten“ (PROCOM – Ehrenkodex, 2001).

Durch die Kamera wird nur der Oberkörper der GSD gesehen. Genau aus diesem Grund hob eine Person der befragten GSD diesen Punkt speziell hervor. Für sie sei es eine Bereicherung, einmal als dolmetschende Person einen Einsatz absolvieren zu können, in dem die Bekleidung unterhalb der Taille keine Wichtigkeit habe. Manchmal lebe sie dies bewusst aus. Es lässt sich schliessen, dass diese Freiheit zum Wohlbefinden der GSD beiträgt.

Umgebung

Definition: Der Hintergrund und die Umgebung sind dort, wo das ViTAB steht. Die GSD erhalten in verschiedene Zimmer Einblick.

Der Einblick in die verschiedenen Zimmer kann recht intim sein, da viele Telefonate von zu Hause aus erledigt werden. Es ist möglich, dass dies die Arbeit der GSD beeinflusst, denn alles visuell Wahrgenommene kann ablenken. Über die Umgebung können Rückschlüsse auf die Person gemacht werden, die vielleicht nicht zutreffend sind. Brunson (2011, S. 97) erläutert hierzu ein Beispiel. Eine gehörlose Person mit Turban möchte ein Gespräch über den Vermittlungsdienst führen. Die GSD im Dienst lässt sich durch das Bild, welches sie sieht, beeinflussen. Sie geht davon aus, dass die gehörlose Person einen ausländischen Namen trägt und interpretiert darum den, mit dem Fingeralphabet buchstabierten, Namen falsch. Für sie heisst die gehörlose Person „Yamez“. Nach der Begrüssung der hörenden Person nennt die GSD den Namen der gehörlosen Person – „Yamez“. Die hörende Person kann nichts mit

diesem Namen anfangen und ist verwirrt. Erst nach erneutem Nachfragen bei der gehörlosen Person wird der GSD klar, dass der richtige Name „James“ wäre!

Auch beim Präsenzdolmetschen haben GSD Einblick in verschiedene Lokalitäten. Die Beeinflussung der Arbeit gewichtet jedoch anders. Bei einem Gespräch per Videovermittlung können sich die Gesprächsparteien nicht sehen, die hörende Person muss auf das Gesagte der GSD vertrauen.

4.9 Umgang mit der Kundschaft

Die Vertrautheit mit dem Medium Telefon fehlt oft auf Seiten der Gehörlosen und die zur Anwendung kommenden Kommunikationsformen entsprechen nur selten einer Gebärdensprache nach Lehrbuch. Dem Gegenüber sind sich die hörenden Personen häufig nicht gewohnt, über GSD zu kommunizieren. GSD müssen deshalb den Kommunikationsprozess situationsbedingt mehr oder weniger steuern, damit ein Gespräch zur Zufriedenheit Aller verlaufen kann.

Die Hauptkategorie „Umgang mit der Kundschaft“ (Anhang F8) ergab folgende Subkategorien:

- *Erwartung an das Gespräch*
- *VideoCom – für alle ein neues Projekt in der Schweiz*
- *Combox, Anrufbeantworter, Menüwahlverfahren*
- *Persönliche Meinung der GSD*

Erwartung an das Gespräch

Definition: Beide Gesprächsparteien haben unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Gespräch verlaufen soll und werden konfrontiert mit ungewohnten Situationen und Begebenheiten.

Auf der hörenden Seite kann es vorkommen, dass Personen einfach nicht zuhören können, was bedeutet, dass sie immer dazwischen sprechen. In dieser Situation müssen die GSD eine erhöhte Gesprächssteuerung übernehmen, da ihnen dieses Phänomen der hörenden Kultur bekannt ist. Ein paar erklärende Worte zum Ablauf eines Vermittlungsgesprächs sind in diesem Fall zwingend nötig.

Wenn die gehörlose Person immer Wiederholungen von Themen macht, weil dies der Gehörlosenkultur entspricht, müssen die GSD damit umgehen, da sie als Vermittelnde wissen, dass hörende Personen keine Wiederholungen der Themen brauchen. Ein Weg sei es, nicht jede Wiederholung an die hörende Person weiterzugeben. Dazu müsse man aber äusserst aufmerksam bleiben, damit man merke, ob nochmals genau derselbe Inhalt wiedergegeben oder doch ein anderes Thema angesprochen werde.

Die Vorstellung, wie ein Telefonat beendet wird, kann bei den Gesprächsparteien ebenfalls unterschiedlich sein. Bei Hörenden kann das Ende relativ abrupt eintreten – sobald alle Themen besprochen sind, wird in der hörenden Kultur ein Telefonat beendet. Die GSD hätten die

Erfahrung gemacht, dass dies für Gehörlose oft zu schnell sei. Auch in dieser Situation müssen GSD eine erklärende Funktion einnehmen, da sie, wenn die hörende Person bereits aufgelegt hat, die gehörlose Person nicht einfach mit der Tatsache alleine lassen können.

Wenn sich die Gesprächsparteien gut kennen würden, könne dies ein Gespräch auch erleichtern. Beispielsweise wisse die hörende Person, dass die gehörlose Person äusserst schwer zu verstehen sei und habe dann Verständnis, wenn die Vermittlung etwas länger dauere. Die GSD müssen in diesem Fall die Situation weniger aufwendig erklären.

Daraus kann entnommen werden, dass die Gesprächssteuerung der GSD bei unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Gesprächsparteien, viel Raum einnimmt. Umso mehr sich die Gesprächsparteien auf der gleichen Ebene unterhalten, desto einfacher wird die Arbeit für die GSD.

VideoCom – für alle ein neues Projekt in der Schweiz

Definition: Der Videovermittlungsdienst ist für alle Teilnehmenden neu. Gehörlose, Hörende und GSD müssen zuerst Erfahrungen sammeln.

„Das Projekt läuft schon über ein Jahr und es hat Gehörlose, welche die Vermittlung oft benutzen. Diese wissen mittlerweile, wie ein Telefongespräch abläuft. Man kann nicht mehr allgemein sagen, Gehörlose wissen kaum etwas über Telefongewohnheiten von Hörenden. Ich habe die Unwissenheit aber auch nie als schwierig empfunden. Irgendwie waren am Anfang alle offen.“ Diese zusammenfassende Aussage aus der Analyse zeigt, dass sich die Videovermittlung weiterentwickelt und auch alle Bereitschaft zeigen, gemeinsam zu lernen.

Combox, Anrufbeantworter, Menüwahlverfahren

Definition: Diese telefonspezifischen Sachen sind für Gehörlose oft neu. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Bei Comebox, Anrufbeantworter und Menüwahlverfahren treffen Anrufende auf technische Stimmen, was bedeutet, dass ein Tonband den Anruf entgegen nimmt. Diese Tatsache erlaubt es den GSD, mehrere Male auf eine solche Nummer anzurufen. Warum dies nötig ist? Sind sich Gehörlose den Umgang mit diesen telefonspezifischen Sachen nicht gewohnt, brauchen die GSD Zeit, diesen Ablauf zu erklären, da aber eine technische Stimme keine Rücksicht nimmt auf anrufende Personen, wählen die GSD die Strategie, zweimal anzurufen, damit dazwischen genügend Zeit ist, die Besonderheiten einer solchen Anlage mit der gehörlosen Person besprechen zu können. Beim zweiten Anruf sei für die Gehörlosen dann klar, was passiere und man könne fließend eine Nachricht auf einen Anrufbeantworter sprechen oder komme problemlos durch ein Menüwahlverfahren.

Es solle aber festgehalten werden, dass die Probleme in dieser Hinsicht immer kleiner würden, je mehr gehörlose Personen telefonieren, um so besser würden sie wissen wie es funktioniere. Auch hier lässt sich aus den Aussagen schliessen, dass die GSD bei der Videovermittlung viel mehr leisten als nur zu dolmetschen.

Persönliche Meinung der GSD

An dieser Stelle soll eine persönliche Meinung von einer der befragten GSD festgehalten werden, da sie mit Sicherheit von mehreren Personen so vertreten werden würde. Die Aussage wird nicht interpretiert sondern bildet den Abschluss des Ergebnisteils.

„Also, es ist Wahnsinn! Also, mir tut es extrem gut dort zu arbeiten. Es ist ein Fortschritt für Gehörlose und auch für die Gleichberechtigung. Gehörlose können telefonieren! Das ist einfach unglaublich.“

5. Schlussteil

5.1 Fazit

Die Forschungsfrage, wie GSD bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz ein Vermittlungsgespräch handhaben, konnte beantwortet werden. Verschiedene Handhabungen und mögliche Strategien zur Lösung von Problemen wurden gefunden und beschrieben. Im folgenden Teil soll zusammenfassend auf die Befunde, die bei der Forschungsfrage formulierten Anforderungen, eingegangen und Schlussfolgerungen festgehalten werden.

Einhaltung des Ehrenkodex:

Der Ehrenkodex wird von den GSD bei der Videovermittlung wie beim Präsenzdolmetschen befolgt. Allen GSD, egal ob beim Präsenz- oder Videodolmetschen, muss somit der Ehrenkodex bekannt sein. Die Vermittlung des Ehrenkodex ist Teil des Studiums an der heilpädagogischen Fachhochschule Zürich – Studiengang Gebärdensprachdolmetschen.

Vorbereitung:

Die Vorbereitung im Sinne des Präsenzdolmetschens ist nicht möglich, da die GSD nie wissen, was sie im nächsten Gespräch erwartet. Von den GSD bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz wurden trotzdem Wege gefunden, sich in einem gewissen Masse auf Gespräche vorzubereiten. Entweder findet ein Vorgespräch statt, was sich aber wie in Kapitel 4.3 beschrieben auch negativ auswirken kann auf das schliessliche Vermittlungsgespräch, oder die GSD können sich zwischen den Vermittlungsgesprächen thematisch auf ein kommendes Gespräch vorbereiten, falls ein Vermittlungsversuch erstmalig erfolglos war, den GSD das Thema aber bekannt ist.

Begegnen die GSD den Vorkenntnissen mit der notwendigen Sachlichkeit, werden sich Vorkenntnisse alleweil vorteilhaft auf ein Gespräch auswirken.

Die Wichtigkeit der Vorbereitung ist nicht in Frage zu stellen und es bleibt zu hoffen, dass erfahrene GSD bei der Videovermittlung in der Deutschschweiz ihr Wissen an zukünftige GSD bei der Videovermittlung überliefern.

Rolle der GSD / Sprechpausen:

Die Tatsache, dass sich die Gesprächsparteien bei einem Videovermittlungsgespräch nicht sehen, hat zur Folge, dass die GSD eine erhöhte Gesprächssteuerung übernehmen müssen. Ihre Rolle erweitert sich. Teilen sich beide Gesprächsparteien gleichzeitig mit, müssen die GSD entscheiden, wem sie den Vortritt gewähren, oder wie sie mit der Situation umgehen.

In welcher Intensität Emotionen transportiert werden, liegt ebenfalls beim Entscheid der GSD. Es hat sich gezeigt, dass eine Strategie zur Kompensation des fehlenden Kontaktes der Ge-

sprächsparteien und zur Abgrenzung der GSD gegenüber den Gesprächsinhalten die Anwendung der dritten Person ist.

Zukünftige GSD bei der Videovermittlung müssen sich bewusst sein, dass sich ihre Rolle bei dieser Arbeit verändert. Es braucht Bereitschaft, mehr zu machen als das reine Dolmetschen. Sie müssen mehr in das Geschehene eingreifen und müssen die Gesprächssteuerung übernehmen. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch in der Grundausbildung zu GSD thematisiert würde.

In den Anforderungen „Rolle der GSD“ und „Sprechpausen“ konnten Ergebnisse festgehalten werden, die keinen Unterschied zum Präsenzdolmetschen ausmachen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Berufserfahrung beim Präsenzdolmetschen die Arbeit bei der Videovermittlung erleichtert, da der Erfahrungsschatz beim Handeln in der Situation zu Hilfe gezogen werden kann.

Gesprächsablauf:

Aus der Anforderung „Gesprächsablauf“ fliessen die Schlussfolgerungen der Anforderung „Rolle der GSD“ ein. Ein natürlicher Kommunikationsfluss wird von den GSD gesteuert und beeinflusst. Den Umgang mit Gesprächssteuerung sollte, wie oben erwähnt, in der Grundausbildung zu GSD thematisiert werden.

Zeit:

Die Gesprächsdauer beeinflusst die Arbeit der GSD noch nicht allzu stark. Die meisten Gespräche sind kurz und folgen inhaltlich einer vorgegebenen Struktur, beispielsweise die Vereinbarung eines Arzttermins. Umso bekannter die Videovermittlung VideoCom als Kommunikationsmittel für Gehörlose wird, desto mehr werden sich die Gesprächsinhalte und somit auch die Gesprächsdauer verändern. Steigt die Zahl der ViTAB Besitzer werden Vermittlungsgespräche häufiger, länger und komplexer.

Situative Bedingungen:

Die technischen Voraussetzungen, wie sie in Kapitel 4.8 erläutert werden, können die Zufriedenheit des Gesprächsverlaufs beeinflussen. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung befanden sich die technischen Voraussetzungen noch in der Anfangsphase. Ob es heute bereits möglich ist, mit der gehörlosen Person, via Chat-Feld Informationen auszutauschen, konnte im Umfang dieser Arbeit nicht erneut überprüft werden.

Die situativen Bedingungen wie Licht und Hintergrund müssen von den GSD grösstenteils akzeptiert werden. Sie können die gehörlosen Personen zwar darauf aufmerksam machen, die Einstellungen in der Bildqualität zu verändern, jedoch kann nicht verlangt werden, dass die gehörlosen Personen vor einem neutralen Hintergrund ihre Gespräche führen.

Die Freiheit telefonieren zu können, soll von überall her möglich sein. Von Hörenden wird auch nicht verlangt, dass sie vor einem Telefongespräch ihre Stimme aufwärmen.

Umgang mit der Kundschaft:

In der Anfangsphase der Videovermittlung VideoCom mussten die GSD vermehrt Abläufe von Comebox oder Menüwahlverfahren erklären. Die Probleme in dieser Hinsicht werden aber kleiner, je mehr die gehörlosen Personen den Dienst nutzen.

Inwiefern die Nutzung der Videovermittlung für gehörlose Personen mittlerweile bekannt ist, sollte in einer weiteren Studie untersucht werden. Anhand der Ergebnisse könnte festgestellt werden, ob weitere Informationsveranstaltungen oder Schulungen erforderlich wären.

5.2 Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde ein Bereich der Videovermittlung genauer betrachtet. Die Konzentration lag bei den ersten Erfahrungen der GSD in der Deutschschweiz. Das Arbeitsfeld bietet aber noch viele weitere Forschungsmöglichkeiten.

Beispielsweise könnte die Forschungsfrage auf alle Landesteile der Schweiz erweitert werden. Mittlerweile wird der Videovermittlungsdienst auch in der französischen und italienischen Schweiz angeboten.²⁶ Dies war bei der Erarbeitung der vorliegenden Arbeit noch nicht der Fall. Oder es könnten die gesundheitlichen Faktoren, die auf die GSD einwirken, zwischen Präsenzdolmetschen und der Arbeit bei der Videovermittlung verglichen werden. Bei beiden Arbeitsfeldern wird der Körper stark belastet, die technischen Geräte beim Videodolmetschen können möglicherweise die Belastung für den Körper aber erhöhen. Beispielsweise die Belastung der Augen.

Des Weiteren könnte die Videovermittlung in der Schweiz mit anderen Ländern verglichen werden – gibt es Gemeinsamkeiten und worin unterscheiden sich die Dienste.

Auch eine Möglichkeit wäre, die Zufriedenheit der VideoCom Benutzer anhand einer Umfrage zu erforschen. Sind sie mit der heutigen Vermittlung zufrieden oder welche Veränderungen sollten in Angriff genommen werden.

Mit vermehrtem Nutzen der Videovermittlung öffnet sich der Horizont für weitere Forschungsfragen und deren wissenschaftlich recherchierten Antworten.

²⁶ siehe Abb. 1 – Projektplan der VideoCom

Quellenverzeichnis

Literatur

Arndt, R. (2011). *Jedes Telefonat ein Erfolg: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu ergebnis- und erlebnisorientiertem Telefonieren*. Paderborn: Junfermannsche Verlagsbuchhandlung.

Backwinkel, H. & Sturtz, P. (2006). *Telefonieren: Professionelle Gesprächstechniken* (3. Auflage). München: Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co.

Brunson, J. (2011). *Video relay service interpreters: Intricacies of Sign Language Access*. In *Studies in Interpretation series* (8th Volume). Washington D.C.: Gallaudet University Press.

Bucher, B. (2009a). *Einführung in den Dolmetschberuf: Dolmetschprozess. Wie funktioniert dolmetschen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bucher, B. (2009b). *Einführung in den Dolmetschberuf: Translationswissenschaft. Was ist übersetzen / dolmetschen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Cokely, D. (1995). *Gebärdensprach-Dolmetschen. Ein soziolinguistisches Modell*. Hamburg: Signum Verlag.

Dickinson, J. (2003). Telefondolmetschen - „Hallo, ist da jemand?“. In: *Zeitschrift DAS ZEICHEN* (64), S.257-261.

General, C. (2011). *Dolmetschwissenschaften – Einführung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Grbic, N. (2006). Gebärdensprachdolmetschen. In: M. Snell-Hornby, H.G. Höning, P. Kussmaul & P.A. Schmitt (Hrsg.). *Handbuch Translation* (2. verbesserte Aufl.) (S. 321-323). Tübingen: Stauffenburg .

Hase, U. (2002). TeleSign. Das Modellprojekt der Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen wird erwachsen. In: *Zeitschrift DAS ZEICHEN* (61), S.365-369.

Hilzensauer, M., Dotter, F., Maitz, M., Frühstück, M., Hopfgartner, A., Oberauer, J., Valentin, A.M. (2006). *Relay Center Austria. Telefonvermittlung für gehörlose, hör- und sprachbehinderte Menschen* (Band 9). Klagenfurt: Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation.

Kalina, S. (2006). Kognitive Verarbeitungsprozesse. In: M. Snell-Hornby, H.G. Höning, P. Kussmaul & P.A. Schmitt (Hrsg.). *Handbuch Translation* (2. verbesserte Aufl.) (S. 330-335). Tübingen: Stauffenburg.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Limbach, A. & Schuller, Ch. (2012). „... und wer sind dann Sie?“ – Besonderheiten und Translatorische Herausforderungen des Telefondolmetschens. Unveröffentlichtes Skript, Telesign, Köln.

Linder, U. (2012). *Projekt VideoCom (Videovermittlung)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Napier, L., McKee, R. & Goswell, D.(2006). *Sign Language Interpreting: theory and practice in Australia and New Zealand*. Sydney: Federation Press.

PROCOM Stiftung Kommunikationshilfe für Hörgeschädigte (2001): *Ehrenkodex*. Zürich: PROCOM.

PROCOM Stiftung Kommunikationshilfe für Hörgeschädigte (2006): *Merkblatt Dolmetschen in Kursen, Aus- und Weiterbildung*. Zürich: PROCOM.

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2008). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. Oldenbourg. Wissenschaftsverlag GmbH

Schuller, Ch. (2002). Telesign aus der perspektive Dolmetschender. Eingeschobener Text in: Hase, U. TeleSign. Das Modellprojekt der Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen wird erwachsen. In: *Zeitschrift DAS ZEICHEN* (61), S. 368-369.

Stutz, C. (2007). *Wege zum Videodolmetschen in der Schweiz aus der Sicht der Gebärdensprachdolmetschenden*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Taylor, M. (2005). *Video Relay Services: Interpreting Task Analysis Research Report. Distance Opportunitites for Interpreter Training Center*. Denver, Colorado.

Internet

Dresing, T. & Pehl, T. (Hrsg.). (2010). *f5 – Transkriptionssoftware für Mac*. Internet: <http://www.audiotranskription.de/f5.htm> [10.08.12]

Dresing, T. & Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (3. Auflage). Internet: <http://www.audiotranskription.de/praxisbuch> [10.08.12]

Procom (Hrsg.) Internet: <http://www.procom-deaf.ch/> [21.12.12]

Telesign (Hrsg.) Internet: <http://www.telesign.de/> [21.12.12]

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Projektplan der VideoCom

Abb. 2: Tabellenblatt vom Leitfadeninterview

Abb. 3: Ausschnitt aus der Transkription erstellt mit der Transkriptionssoftware f5 für Mac

Abb. 4: Ausschnitt aus dem ersten Analyseschritt der Inhaltsanalyse

Abb. 5: Ausschnitt aus dem zweiten Analyseschritt -> Darstellung mit Subkategorien

Anhang

Anhang A Merkblatt „Aus- und Weiterbildung“

Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte
Fondation d'aide à la communication pour sourds
Fondazione di aiuto alla comunicazione per sordi

Merkblatt

Dolmetschen in Kursen, Aus- und Weiterbildung

Gehörlose Teilnehmer in Kursen, Aus- und Weiterbildung an Ihrer Schule

Durch den Einsatz von Gebärdensprach-Dolmetschern können auch an Ihrer Bildungsinstitution Gehörlose am Unterricht teilnehmen und eine Aus-, Weiterbildung oder Kurse absolvieren. Dieses Setting ist an Bildungsinstitutionen in der Schweiz noch nicht alltäglich. Wir wenden uns deshalb mit diesem Informationsschreiben an die Institutionsleitung, an die Lehrpersonen, sowie auch an die Mitstudierenden und an alle weiteren Menschen, die irgendwie am Unterricht beteiligt sind. Unser Ziel ist es, eine gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten zu erreichen. Diese Informationen beleuchten die Besonderheiten im Lernprozess durch die Einsätze von Gebärdensprach-Dolmetschern.

Durch den Einsatz von Gebärdensprach-Dolmetschern ist es Gehörlosen ohne weiteres möglich, an den Unterrichtsveranstaltungen irgendwelcher Stufen und Thematik teilzunehmen und so persönliche Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Kursziele zu erreichen. Der Einsatz von Gebärdensprach-Dolmetschern ist reglementiert. Es besteht ein verbindlicher Berufs- und Ehrenkodex der klärt, wie sich der Gebärdensprach-Dolmetscher verhält, was zu seinen Aufgaben gehört und wo sie sich abgrenzen. Hier möchten wir Sie gerne auf einige wesentliche Punkte im Zusammenhang mit der Arbeit der Gebärdensprach-Dolmetscher hinweisen.

Gebärdensprach-Dolmetschen – wie sieht das aus?

- Gebärdensprach-Dolmetscher übersetzen von einer Sprache in eine andere. Die deutschschweizerische Gebärdensprache besitzt eine eigene Grammatik und einen eigenen Satzaufbau – weshalb die Gebärdensprach-Dolmetscher in Sinneinheiten übersetzen.
- Wenn also eine Lehrperson in deutscher Lautsprache vorträgt, übersetzen die Gebärdensprach-Dolmetscher inhaltlich und sinngemäss in die Gebärdensprache. Dadurch entsteht eine kurze zeitliche Verzögerung.
- Es kann in Absprache Hochdeutsch oder Dialekt gesprochen werden.
- Lehrpersonen wenden sich immer direkt an die Gehörlosen und sprechen diese direkt an. Das ist am Anfang etwas ungewohnt, weil die Gehörlosen auf die Gebärdensprach-Dolmetscher schauen müssen, um die Lehrpersonen zu verstehen.
- Meldet sich ein Gehörloser zu Wort, übersetzen die Gebärdensprach-Dolmetscher das Votum von der Gebärdensprache in die Lautsprache (voicen).

Die Arbeit des Gebärdensprach-Dolmetschers

Gebärdensprach-Dolmetscher unterstehen dem beruflichen Ehrenkodex (Berufskodex). Zu Ihrer Information ist der detaillierte Ehrenkodex auf der Homepage der PROCOM zu lesen. Im Wesentlichen beinhaltet dieser Ehrenkodex die folgenden Punkte:

- Verschwiegenheit
- Unparteilichkeit
- Übersetzungsgenauigkeit
- Pünktlichkeit
- Bescheidenheit und Unauffälligkeit
- Vorbereitung und Weiterbildung

Das simultane Dolmetschen verlangt eine hohe Konzentration und eine grosse Belastbarkeit der Gebärdensprach-Dolmetscher. Dauer und Inhalt/Materie des Einsatzes sind entscheidend für eine Einzel- oder Doppel-Besetzung. Aus diesen Gründen arbeiten Gebärdensprach-Dolmetscher oft zu zweit im Team.

Die Gebärdensprach-Dolmetscher brauchen regelmässig Pausen, damit sie sich erholen und anschliessend wieder konzentriert Dolmetschen können. Ist ein Gebärdensprach-Dolmetscher alleine im Einsatz, muss gemäss Reglement

- bei einem Dolmetscheinsatz bis zu 2 Stunden, in der Mitte eine Pause von 10 Minuten gewährt werden.
- bei einem Dolmetscheinsatz von 2½ Stunden, nach 50 Minuten Dolmetschen jeweils 10 Minuten Pause gewährt werden.

Bei einem Dolmetscheinsatz von mehr als 2½ Stunden werden zwei Gebärdensprach-Dolmetscher eingesetzt, die sich in einem bestimmten Zeitrhythmus abwechseln.

Bitte achten Sie darauf, dass bei zeitlich ausgedehnten Gruppenarbeiten, vor allem auch beim Einsatz für mehrere Gehörlose in der Aus- und Weiterbildung sowie in den Kursen, im Voraus geklärt ist, ob es für die verschiedenen Gruppen je ein Dolmetscherteam mit zwei Gebärdensprach-Dolmetschern braucht.

Unterlagen zum Unterricht

Damit sich die Gebärdensprach-Dolmetscher auf den Einsatz vorbereiten können, ist es wichtig, dass ihnen frühzeitig (wenigstens 2 Tage im Voraus) die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.

- Unterrichts-Ablauf (Programm)
- Unterrichts-Literatur
- Unterrichts-Skript
- Persönliche Notizen
- Videos
- Folien oder PowerPoint-Präsentationen, usw.

Vorschlag wie Unterlagen zur Verfügung gestellt werden können:

- per E-Mail
- Kopien per Postversand
- über Internet / schulinternes Intranet
- Ausleihe von Büchern aus der Bibliothek
- Bücher ausleihen von älteren Studierenden, usw.

Was ist zu beachten beim Einsatz von Gebärdensprach-Dolmetschern?

- Gute Lichtverhältnisse erleichtern den Gehörlosen das Ablesen. Die Gebärdensprach-Dolmetscher werden sich nach Absprache mit den Gehörlosen so positionieren, dass das Licht auf sie fällt und nicht von hinten kommt.
- Sitzposition: Wir empfehlen für unterschiedliche Settings (Frontal-Unterricht, Gruppenarbeiten) vorgängig Skizzen von den Setting-Positionen zu machen und die Gebärdensprach-Dolmetscher in die Nähe des Vortragenden zu setzen.
- Bei Video-, Dia- oder PowerPoint-Präsentationen darf der Raum nicht vollständig verdunkelt werden. Die Gebärdensprach-Dolmetscher müssen gut sichtbar bleiben.
- Schriftliche Texte weisen einen viel kompakteren Inhalt auf als die gesprochene Sprache. Werden schriftliche Texte vorgelesen, bitte zwischen den Abschnitten eine kurze Pause machen, damit die Gebärdensprach-Dolmetscher aufholen können.
- Die Gebärdensprach-Dolmetscher können jeweils nur eine Person übersetzen. Sprechen mehrere Menschen gleichzeitig, werden sich die Gebärdensprach-Dolmetscher erlauben zu unterbrechen.
- Bei organisatorischen Änderungen (Räume, Stundenplan, usw.) bitte nicht vergessen, ebenfalls die Gebärdensprach-Dolmetscher darüber zu informieren. Es wäre sinnvoll, vor Beginn der Aus-, Weiterbildung oder der Kurse, eine dafür verantwortliche Person zu bestimmen.
- Die Gebärdensprach-Dolmetscher nehmen am Unterricht selber nicht teil. Bitte beziehen Sie diese in keinerlei Diskussion oder in den Unterricht mit ein.
- Wird im Unterricht schriftliches Material verteilt, welches sofort gelesen werden muss, beräumen Sie eine Lesezeit ein. Sollten noch Anmerkungen oder Kommentare, sowie die Möglichkeit bestehen Fragen zu stellen, bitte erst anschliessend nach der Lesezeit besprechen. Für Gehörlose sowie auch für die Gebärdensprach-Dolmetscher ist es eine grosse Hilfe, wenn Sie genau angeben, auf welcher Seite welcher Abschnitt gelesen werden muss.
- Vermeiden Sie gleichzeitiges erklären und zeigen. Den Gehörlosen ist es nicht möglich, gleichzeitig etwas zu betrachten und den Ausführungen zu folgen. Geben Sie kurz Zeit, entweder den Gegenstand zu betrachten oder die Folie zu lesen, bevor Sie mit kommentieren beginnen.
- Insbesondere Prüfungssituationen müssen vorgängig mit dem Gebärdensprach-Dolmetscher genau besprochen werden.

Jeder Gehörlose hat eigene Vorlieben und Bedürfnisse in der direkten Kommunikation. Fragen Sie diese bitte direkt bei der betreffenden Person an.

Organisation der Gebärdensprach-Dolmetscher

Für die Bestellung der Gebärdensprach-Dolmetscher ist der Gehörlose grundsätzlich selber verantwortlich. Die Dolmetschervermittlung PROCOM koordiniert dann die verschiedenen Einsatzdaten. Gebärdensprach-Dolmetscher müssen frühzeitig bestellt werden, damit der Einsatz garantiert werden kann. Je früher die Einsatzdaten bekannt sind, umso sicherer können Gebärdensprach-Dolmetscher eingesetzt werden.

Austausch- und Feedbackrunde

Wir empfehlen, mit allen Beteiligten (Vortragenden, Gehörlosen und Gebärdensprach-Dolmetschern, usw.) eine regelmässige Austausch- und Feedbackrunde abzuhalten, um allfällige Probleme sofort angehen zu können.

Wir hoffen, dass diese Ausführungen dazu beitragen, dass sich zwischen den Lehrpersonen, Gehörlosen und Gebärdensprach-Dolmetschern eine gute Teamarbeit entwickelt.

Vielleicht hört sich das alles für Sie etwas neu und eher kompliziert an. Wenn aber einige minimale Anforderungen an die Kommunikation mit Gehörlosen erfüllt werden, sind wir überzeugt davon, dass Sie in Ihrer Lehrtätigkeit nicht eingeschränkt werden, sondern der Unterricht dadurch bereichert wird.

Auskunft- und Kontaktadressen

Schweiz. Gehörlosenbund SGB-FSS
c/o. Anlaufstelle GATiG
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich

Telefon 044 – 315 50 40
Schreibtelefon 044 – 315 50 41*
Fax 044 – 315 50 47
Videophone vp-sgbd.s.prodeaf.org
E-Mail gatig@sgb-fss.ch
Internet www.sgb-fss.ch

PROCOM
Dolmetschdienst
Hömelstrasse 17
8636 Wald

Telefon 055 – 246 58 00
Schreibtelefon 055 – 246 58 47
Fax 055 – 246 58 48

E-Mail dolmetschen@procom-deaf.ch
Internet www.procom-deaf.ch

*Telefonvermittlung für Hörende 0844 844 071

Mai 2006

Der besseren Lesbarkeit zuliebe, verwenden wir in diesem Text die männliche Schreibweise. Sie gilt sinngemäss auch für die weibliche Form. Der Begriff Gehörlose kann sich auch auf Schwerhörige, Ertaubte oder Hörsehbehinderte beziehen.

Anhang B Ehrenkodex

Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte
Fondation d'aide à la communication pour sourds
Fondazione di aiuto alla comunicazione per sordi

EHRENKODEX Gebärdensprachdolmetscherin

1. Verschwiegenheit

Die Dolmetscherin* darf über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben.

Die Dolmetscherinnen dürfen beim Austausch aktueller Erfahrungen keiner der folgenden Informationen weitergeben:

- Name, Alter, Geschlecht usw. Kunden
- Wochentag, Tages- und Jahreszeit der Situation
- Ort
- andere beteiligte Personen
- Besonderheiten der Situation

Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren.

2. Unparteilichkeit

Eine Dolmetscherin ist in einer Dolmetschsituation anwesend, weil zwei oder mehrere Personen miteinander kommunizieren möchten und dafür eine Dolmetscherin bestellt haben. Die Aufgabe der Dolmetscherin besteht darin, diese Kommunikation zu ermöglichen. Die Dolmetscherin berät oder unterstützt keine der anwesenden Parteien, auch dann nicht, wenn sie dazu aufgefordert wird. Sie enthält sich jeder persönlichen, gefühlsmässigen und gedanklichen Äusserung. Aufträge, bei denen die Dolmetscherin die Neutralität nicht gewährleisten kann, dürfen nicht angenommen werden.

3. Übersetzungsgenauigkeit

Die Dolmetscherin gibt alles, inhaltlich getreu und im Sinne der Sprecherin wieder. Sie muss jene Sprache/Kommunikationsform benutzen, die die Kommunikationspartner am besten verstehen. Die Dolmetscherin ist nicht verantwortlich dafür, was und wie etwas gesagt wird. Sie hat sich nur auf die korrekte und genaue Wiedergabe des Gesagten zu konzentrieren.

4. Pünktlichkeit

Die Dolmetscherin erscheint pünktlich am Arbeitsort und zeitlich so, dass sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Dolmetschbeginn vertraut machen kann.

5. Bescheidenheit und Unauffälligkeit

Die Dolmetscherin passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an.

Die Dolmetscherin soll bescheiden und unauffällig auftreten. Im Vordergrund sollen die Parteien stehen für die gedolmetscht wird.

6. Vorbereitung und Weiterbildung

Jeder Einsatz erfordert eine dem Auftrag gemässe Vorbereitung.

Die Dolmetscherin erweitert ihr Wissen und ihre Übersetzungstechniken laufend durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, durch Erfahrungsaustausch mit Fachkolleginnen und Lesen von Fachliteratur.

*Im Ehrenkodex wird die weibliche Form verwendet. Unabhängig davon sind immer weibliche und männliche Personen miteingeschlossen.

Anhang C Untersuchungsinstrument „Leitfaden“

Forschungsfrage:

Wie handhaben die GSD der Videovermittlung in der Deutschschweiz ein Vermittlungsgespräch?

Welche Überlegungen werden von den GSD zu folgenden Anforderungen gemacht:

- Einhaltung des Ehrenkodex
- Vorbereitung
- Rolle der GSD
- Gesprächsablauf
- Sprechpausen
- Zeit
- Situative Bedingungen
- Umgang mit der Kundschaft

Leitthemen:

- 1. Die Rolle der GSD bei der Videovermittlung**
- 2. Gesprächsablauf**
- 3. Wissen der Kunden über die Videovermittlung aus Sicht der GSD**
- 4. Ehrenkodex**
- 5. Zeit**

WICHTIG: Forschungsfragen und Leitthemen im Interview nicht ausplaudern!

(Leitfragen / Nachfragen)

1. Bei der Videovermittlung habt ihr eine zusätzliche Rolle als Telefonistin -> was meint ihr zu dieser Aussage?

- Wie versteht ihr eure Rolle beim Videodolmetschen im Gegensatz zum Vor-Ort dolmetschen?
- Übernehmen der Gesprächskoordination – was kommt euch dazu in den Sinn?
- Die Gesprächsparteien können sich nicht sehen. Wie beeinflusst dies eure Arbeit?
- Wie reagiert ihr auf eine mögliche, ablehnende Haltung der hörenden Person auf das Gespräch?

2. Während der Vermittlung soll zwischen den Gesprächsparteien ein natürlicher Kommunikationsfluss erhalten bleiben -> was fällt euch dazu ein?

- Gibt es Standardätze oder Füllwörter, die ihr verwendet um den Kommunikationsfluss aufrecht zu erhalten?
- Wie geht ihr mit Pause und Stille um?
- Beide Parteien sprechen gleichzeitig, wie geht ihr damit um?
- Ihr müsst als Dolmetschende nachfragen, weil etwas nicht klar ist, wie handhabt ihr diese Situation?

3. Gehörlose Personen haben kaum Wissen über Telefon Gewohnheiten Hörender -> was sagt ihr dazu?

- Würdet Ihr eure Arbeit bei der Videovermittlung als „kulturelles Dolmetschen“ bezeichnen?
- Es gibt Situationen wo es schwierig sein kann für die GL Person. Bsp. Telefonbeantworter, Warteschlaufe, das Gespräch wird 2,3 mal weiterverbunden, Menüwahlverfahren. Was macht ihr?
- Anrufe bei Ämtern, Verwaltungen, Telefonanbietern, Versicherungen -> wird die Gehörlose Person von euch aufs Unterlagen holen aufmerksam gemacht?

4. Ehrenkodex – Was kommt euch im Zusammenhang mit der Videovermittlung zu diesem Schlagwort in den Sinn?

- Unparteilichkeit
- Bescheidenheit und Unauffälligkeit
- Eine Seite lügt offensichtlich -> wie geht ihr damit um?
- Auch Punkt des Ehrenkodex: Vorbereitung was meint ihr dazu?

5. Ein Telefonat findet in einem engen Zeitrahmen statt -> was heisst das für euch?

- Gibt es eine verringerte Reaktionszeit?
- Bedeutet der enge Zeitrahmen für euch erhöhten Stress?
- Wie bedeutend ist bei der Videovermittlung euer Lag?

Aufrechterhaltungsfragen:

Erzählt doch mal
Jetzt würde ich gerne von euch erfahren...
Überlegt ruhig erst einmal
Und dann
Und sonst
Fällt euch sonst noch etwas dazu ein
Was meinst du damit
Wie ging es dann weiter
Bitte gib mir ein Beispiel

Anhang D Einverständniserklärung

Bachelor Arbeit zum Thema „VideoCom – Videovermittlung in der Schweiz“

Einverständniserklärung

Innerhalb der Bachelor-These werden die gemachten Angaben anonymisiert.
Da das Mitschreiben eines Interviews unmöglich ist, wird das Interview aufgezeichnet.
Die gemachten Aufnahmen werden nur von Jeanette Mürner gehört.
Die von Jeanette Mürner erstellten Transkriptionen können lediglich von der/dem Experten/in
und der Mentorin eingesehen werden, sie werden nicht in der Arbeit veröffentlicht.

Die Aufnahme und die Transkriptionen werden nach Abschluss der Bachelor Arbeit gelöscht
und vernichtet.

Die Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die gemachten Angaben zu den obenstehenden Bedin-
gungen im Rahmen der Bachelor-Arbeit verwendet werden dürfen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Anhang E Kurzfragebogen

Bachelor Arbeit zum Thema „VideoCom – Videovermittlung in der Schweiz“

Fragen zur Person:

Name:

Berufliche Tätigkeit vor dem Dolmetschen?

.....

Dolmetscherin seit:

Jahr:

Klassenname:

Bei der Videovermittlung tätig seit?

Beginn

Monat:

Wie viele Stunden arbeitest du pro Monat bei der Videovermittlung?

..... Stunden

Zu wie viel Prozent bist du als Dolmetscherin tätig?

0-30%

30-60%

60-100%

Anhang F Darstellung des zweiten Analyseschrittes**Anhang F1 Einhaltung des Ehrenkodex**

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Schweigepflicht	Die Dolmetschenden dürfen über ihre Aufträge keinerlei Informationen weitergeben. Strenge Verschwiegenheit ist notwendig, da ein Minimum an Informationen ausreicht, um die Beteiligten zu identifizieren (Ehrenkodex 2001).	
		Am Nachmittag hast du ein Setting, was zufällig am Morgen in einem Vermittlungsgespräch besprochen wurde. Das du da kein Wort erwähnst, ist aber auch einfach klar.
		Es kommt auch vor, dass du von Kunden auf ein Vermittlungsgespräch angesprochen wirst. Ich finde es extrem mühsam und sage einfach nur "Mh" oder "genau" und sonst nichts. Ignorieren kannst du es trotzdem nicht.
		Wenn es um strafrechtlich relevante Sachen (bsp Drogendeal oder Sexueller Missbrauch) gehen würde, dann müssten wir uns an die Geschäftsleitung wenden, der PROCOM. Für dort zu schauen wie weiter.
Schweigepflicht in Zusammenhang mit Kundennamen	Die Kundschaft meldet sich mit falschem Namen.	
		Da gibt es einen klaren Auftrag. Der Masstab sind die Hörenden, die können sich auch anlügen. Wir geben den genannten Namen weiter auch wenn wir wissen, dass dies der falsche Name dieser Person ist. Du bist natürlich dazwischen, unter Umständen bist du dann auch der Schwarze Peter.
		Einmal hatte ich eine schwierige Situation wo ich für die gehörlose Seite eine Notlüge benutzt habe. Ich musste die Lautstärke erhöhen, damit ich die gehörlose Person verstehen konnte, diese wollte aber unter Angabe des falschen Geschlechts eine hörende Person anrufen. Durch die Erhöhung der Lautstärke bekam die hörende Seite mit, dass eine falsche Identität im Spiel war. Als mich die hörende Person darauf angesprochen hat, habe ich gesagt, es sei gerade eine zweite Person ins Bild gelaufen. Schwierige Situation! Ich denke dann auch so, gibt es ein Richtig und ein Falsch. Ich denke es gibt dann nur ein Machen. Und probieren irgendwo dann auch mit der Stimme zu arbeiten und ruhig zu bleiben und nicht selber irgendwie hysterisch zu werden.
		Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, irgendjemand bekanntes im Gehörlosenwesen ruft an und sagt einen anderen Namen. Da finde ich aber, dass ich das als GSD wissen müsste. Ich glaube, dort würde ich ganz langsam wirklich bewusst übersetzen und diesen falschen Namen mitfingern. Und wenn die gehörlose Person dann nicht reagiert, dann ist es einfach so. Ich habe mich wie rückversichert. Ich hoffe ich werde es nicht erleben.
		Das die gehörlose Kundschaft eine falsche Identität angibt passiert sicher weniger, weil sie wissen, man sieht sie. Ich habe es selber noch nie erlebt, dass wirklich jemand gesagt hat, er sei jemand ganz anderes.
Schweigepflicht und Teamarbeit	Wenn Doppelbesetzung ist, arbeiten zwei GSD nebeneinander. Gesprächsinhalte des jeweils anderen können gehört werden. Auch die Kunden weiss wann Doppelbesetzung ist. Nachfragen diesbezüglich treten auf.	
		Wir haben die Anweisung, dass wir sagen dürfen, wer jetzt nebendran arbeitet. Wir dürfen nicht sagen wer an welchen anderen Tagen arbeitet. Wird über eine Dolmetscherin gemeckert, oder werden Termine vereinbart, kriegst du das dann halt mit.

Pünktlichkeit	Die Dolmetschenden erscheinen pünktlich am Arbeitsort und zeitlich so, dass sie sich mit den personellen und örtlichen Gegebenheiten vor Dolmetschbeginn vertraut machen können. (Ehrenkodex 2001).	
		Einfach mal pünktlich beim Arbeitsplatz sein.
Ehrenkodex allgemein	Die Berufsordnung der GSD als Ganzes.	
		Natürlich den Ehrenkodex auch einhalten. Wir befolgen den Ehrenkodex.

Anhang F2 Vorbereitung

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Vorbereitung auf das kommende Gespräch	Die hörende Person antwortet beim ersten Anruf nicht. Die GSD wissen, dieser Anruf wird später wiederholt. Die GSD kennt das Thema und bereitet sich anhand dessen vor.	
		Ich weiss schon, dass ist das Thema, der ruft noch mal an. Dann habe ich das auch schon gegoogelt. Gerade so bei technischen Sachen, hat es mir dann geholfen.
Vergleich zum Präsenzdolmetschen	Beim Präsenzdolmetschen ist Vorbereitung möglich und wichtig. Beim Videodolmetschen sind die jeweiligen Kunden nicht im Vorfeld bekannt.	
		Es ist eine Wundertüte. Gibt Nervenkitzel. Sonst kannst du dich vorbereiten. Beim Videodolmetschen bist du einfach da, du machst einfach was kommt.
		Du musst dich nicht vorbereiten. Du weisst ja nicht auf was. Von daher super. Du arbeitest 3 Stunden ohne Vorbereitung
Austausch vor der eigentlichen Vermittlung	Bevor das eigentliche Vermittlungsgespräch stattfindet, kann ein Vorgespräch Aufschluss geben über kommende Inhalte und Informationen.	
		Wir dürfen am Anfang fragen, um was es gehen wird. Hier ist es zum Beispiel wichtig Bedeutungen von Gebärden zu erfragen, wenn kaum ein Mundbild gesagt wird.
		Bei ausländischen Gehörlosen muss man zuerst rausfinden was verschiedene Gebärden bedeuten. Man muss sich an den Gebärdenstil gewöhnen.
		Es ist unterschiedlich, ob es ein Vorgespräch gibt oder nicht. Wenn es gut läuft ja, und wenn nicht nein. Es kann aber auch sein, dass du Informationen bekommst, die dann im Gespräch gar nicht mehr kommen.
		In der Anfangszeit habe ich teilweise aktiv nachgefragt. Weil ich nicht ohne etwas sagen zu können am Telefon hängen wollte. Unterdessen sehe ich das ein wenig lockerer. Das ist immer wieder ein spontan Entscheid. Brauche ich als Vermittlerin noch mehr Information. Möchte ich das, oder lasse ich es einfach bleiben.
		Wenn ich etwas wissen will, dann frage ich. Bsp. bei einem amtlichen Schreiben, dann ist das ja von der Terminologie her schon noch wichtig. Ich hatte auch schon ein Telefonat, wo ich mich nachher fragte, warum ich keine Vorinformationen eingeholt habe. Das Gespräch war so kompliziert. Oder ich musste ein Gespräch unterbrechen und nachfragen, weil ich nicht verstehen konnte, was die gehörlose Person meint.
		Das Vorgespräch dient dazu, dass du nachher wirklich etwas bringen kannst.
		Ich habe gerne Vorabinformationen, aber ich beharre nicht darauf, weil doch mehr als die Hälfte läuft das Gespräch dann irgendwie trotzdem noch ein bisschen anders. Und dann hänge ich manchmal noch fast mehr an etwas aus dem Vorgespräch und warte darauf und dann kommt es nicht und dann weiss ich es lieber gar nicht, und mache es vorzu.
		Oder die gehörlose Person gibt mir 3 Minuten lang irgend eine Erklärung und dann ist die zuständige Person nicht da. Es hilft mir schon wenn sie Nummern die später gebraucht werden parat haben und ich sie vielleicht schon aufgeschrieben habe. Wenn du aber am Schluss gar nicht durchkommst dann brauchst du alles gar nicht. Das ist für mich so ein wenig...
		Bei verschiedenen Stellen werden Kundennummern verlangt. Wenn ich das weiss, frage ich vorher danach. Es gibt Kunden, die sind wahnsinnig vorbereitet, da ist das nicht nötig.
		Wenn du beispielsweise bei einem Visa Center in eine Warteschlange kommst, dann ist da auch noch Zeit nach der Kundennummer zu fragen. Wenn dann im Gespräch die Frage nach der Nummer kommt, kann ich die Nummer direkt geben und die gehörlose Person nickt.
		Nicht 5 Minuten. Es kommt drauf an. Es gibt verschiedenes.

		Es geht meist um 1-2 Minuten. Wenn ein kompliziertes Thema ist oder du noch Nummern rückfragen musst, geht es einwenig länger.
		Wie viel Vorinformationen du bekommst, kannst du auch einwenig lenken. Manchmal genügt dir das Thema, aber die gehörlose Person will mehr erzählen. Dann soll die gehörlose Person natürlich nicht noch gefüttert werden, indem auf das Erzählte eingegangen wird.

Anhang F3 Rolle der GSD

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Rolle als Telefonisten	Nummern notieren, Verbindung herstellen - die Nebensächlichkeiten bei Vermittlungsgesprächen.	
		Das kann ich unterstützen.
		Eine Nummer raus suchen ist auch so ein wenig Telefonisten Arbeit.
		Eine Nummer raus suchen ist für mich Teil von der Vermittlung
		Das was vorne dran ist und das was nach einem Gespräch ist, das gehört dazu!
		Sich nach gewissen Unterlagen (Krankenkassenausweis) zu erkundigen ist auch nicht reines Dolmetschen, aber man macht einfach alles dafür, dass es nachher gut läuft.
		Wenn die gehörlose Person eine E-mail Adresse durchgeben will, dann schaut man auch ein wenig, dass das nicht so abgehackt beim Hörenden ankommt. Dann schreibt man es für sich lieber schnell auf und kann das dann fließend dem Hörenden sagen.
		Du musst sehr freundlich und zuvorkommend sein. Deine Telefonstimme auspacken.
		Es ist wahnsinnig viel, was da parallel abläuft.
		Ein rechter Anspruch liegt darin, dass du in jeder Situation deine Poker-Voice und dein Poker-Face behalten kannst.
		Wir sind Teil einer Dienstleistung. Man sollte wirklich stählerne Nerven haben.
		Wir haben viele Kunden mit migrations Hintergrund bei der VideoCom. Einfach nur international. Dann musst du zuerst die Bedeutung gewisser Gebärden rausfinden und nachfragen.
		Das Begrüssungssprüchlein dem Angerufenen Ort anpassen. Dass heisst wenn ich an einen Ort anrufe, wo ich weiss, da kommt zu erst noch ein Sekretariat oder ein Empfang, sage ich nur: "Da ist Dolmetschdienst VideoCom, könnten Sie mich bitte mit der Frau So und So verbinden." Erst wenn dann die richtige Person dran ist, stelle ich den Gehörlosen vor.
		Ruft ein nicht erreichter Hörender zurück, machen wir einfach wieder eine Vermittlung. Entweder der Hörende hat die Nummer, oder er weiss den Namen, dann haben wir ein Verzeichnis und können dort nachschauen. Wenn der Gehörlose kurz vorher angerufen hat, hast du ihn noch gespeichert.
Fehlender visueller Kontakt der Gesprächsparteien	Die Gesprächsparteien können sich nicht sehen.	
		Du hast nur einen Gesprächsteilnehmer im Raum, einer hast du nicht im Raum, der wird nicht sichtbar, das erschwert es manchmal.
		Du musst den Hörenden, der den Gehörlosen nicht sieht, mit Informationen füttern. Du kannst nicht lange warten, musst immer so zwischen Wörter einschieben.
		Die Gesprächsteilnehmenden sehen sich nicht und es fehlen ihnen die visuellen Zusatzinformation. Sie können nicht wahrnehmen, wie es der anderen Person geht oder ob sie die Mitteilung verstanden hat. Das sind Sachen, die wir dann bei der Vermittlung auch noch versuchen noch dazu zu geben, zum Inhalt dazu.
		Weil sich die Gesprächsparteien nicht sehen, verwende ich für verschiedene Sachen die dritte Person. Wenn zum Beispiel die gehörlose Person weggeht, um etwas zu holen, muss ich das in der dritten Person machen, weil wenn ich sage: "Ich gehe das jetzt holen." Meint die hörende Person unter Umständen ich gehe, und ist dann verwirrt.
		Man muss auch was man sieht, nicht nur was Sprache ist, übermitteln. Das machen wir als Dolmetscher auch schon, aber wenn sie sich im Raum sehen, ist dies anders. Du fütterst Hörende wie Gehörlose mit Informationen.
		Bei technischem Support oder Computer Support finde ich es sehr schwierig zu dolmetschen. Die Gesprächsparteien haben ihren Bildschirm vor sich und du bist dazwischen und hast keine Ahnung. Sagt der Hörende: "Auf die Leiste klicken." muss ich zurückfragen wo die Leiste ist, um das Gesagte in die Gebärdensprache umsetzen zu können. Man muss ganz genau nachfragen.
Sprachliche Umsetzung = situationsabhängig	Die GSD sind die Stimme des gehörlosen Kunden. Wie sie die Aussagen der gehörlosen Person vermitteln, ist situationsabhängig.	

		<p>Auch noch wichtig ist, dass man sich getraut die Stimme vom Gehörlosen zu sein, am Telefon. Bei intimen Gesprächen ist das schwierig oder teilweise auch unpassend. Beispielsweise gebe ich als Frau einem 10 jährigen Buben die Stimme. Das kannst du vielleicht wenn sie einander sehen, aber am Telefon kann man das so nicht machen. Wenn es intim/familiär ist, gehen wir mehr daraus heraus und wechseln in die dritte Person, mit dem Ziel, dass es möglichst ein natürliches Gespräch bleibt.</p> <p>Bei normalen Registern probiere ich in die Rolle zu gehen und dem Gehörlosen die Stimme zu geben. Ich informiere zuerst die hörende Person und gehe dann wirklich in die Rolle.</p>
		<p>Die ganzen persönlichen Beziehungen sind eigentlich das Schwierigste. Da habe ich sicher schon mehr in der dritten Person gesprochen. Die kommen zum Glück nicht so oft vor.</p>
		<p>Bei meinen Vermittlungsgesprächen brauche ich oft die dritte Person. Das hat damit zu tun, dass vor allem wenn ich etwas nicht verstanden habe, ich dann die dritte Person anwende. Ich konnte das noch nicht genau analysieren, woran das liegt. Wenn jetzt jemand anruft, der nicht wirklich DSGS benutzt und ich viel mehr Energie zum Verstehen brauche, dann fällt es mir einfacher, wenn ich das in der dritten Person mache. Wenn ich ICH-Botschaften bringe, muss ich sicher sein, mit dem was ich sage. Das schützt irgendwie auch.</p>
		<p>Ich hatte auch schon Gespräche da bin ich zwischen der ersten und der dritten Person hin und her gewechselt. Ich denke das macht man einfach automatisch. Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten.</p>
		<p>Intime, familiäre Gespräche sind extrem schwierig. Du hast keine Ahnung auf welcher Ebene die stattfinden. Es ist möglich, dass der Gehörlose vom Hörenden zur Schnecke gemacht wird. Es kommt zum Glück nicht so oft vor. Und wenn doch, machst du es halt.</p>
		<p>Wenn der Hörende keine Ahnung hat, wer die gehörlose Person ist, kannst du ihr viel lockerer die Stimme geben.</p>
		<p>Ob die Gesprächsparteien per Du oder per Sie sind, kläre ich vor dem Gespräch auf beiden Seiten ab. Dann ist das für mich ok.</p> <p>Bei der hörenden Seite frage ich nicht noch mal nach. Je mehr du diese Ecken machst, desto mehr Zeit geht auch weg.</p>
		<p>Wie bereite ich eine gute Grundlage für ein gutes Gespräch vor? Ich denke dass das Vorstellen zu Beginn extrem wichtig ist. Dass das wie sauber ist und da alles geklärt ist.</p>
		<p>Bei einem Bubenstreich haben sie einfach eine hörende Person angerufen und dann aufgelegt. Da fand ich dann, wenn euch das gefällt mit mir, als Vermittlerin, dann machen wir dieses Spiel. Hätte ich aber Personen in der Warteschlange gehabt, hätte ich sie woanders spielen geschickt.</p>
		<p>Gibt es vielleicht zum dritten Mal eine Wiederholung von etwas Gesagtem, dann wiederhole ich das unter Umständen nicht 3x. Wenn aber natürlich in dieser Aussage noch etwas zusätzlich anderes kommt, dann natürlich schon. Du musst aufmerksam bleiben, damit du merkst, ist es noch mal genau das Gleiche, oder kommt irgendwie noch etwas dazu.</p>
Emotionen	Vermittlungsgespräche können sehr emotional sein. Gefühlslagen, wie zum Beispiel Wut und Stress, sollen transportiert werden.	
		<p>Sehen sich die Gesprächsparteien können Wut und Stress visuell wahrgenommen werden. Bei der Videovermittlung musst du viel mehr auch über solche Sachen informieren. Manchmal kannst du dem Gesehenen nicht die Stimme geben. Das ist wirklich einwenig schwierig.</p>
		<p>Je emotionaler das es wird, dass man viel mehr die dritte Person verwendet ("Er oder Sie macht..."). Aus dem direkten Dolmetschen raus gehen. Du kommst wie aus der Rolle raus.</p>
		<p>Wenn eine Seite tobt und macht, gebe ich das weiter. Das ist so, wie kulturelles Übersetzen. Ich gehe dann aber in die dritte Person, um damit auch mal so quasi zu sagen 'ich bin es nicht.'</p>
		<p>Die Emotionen von beiden nimmst du eigentlich auf.</p>
		<p>Ich schaue dann immer, dient es dem Gespräch. Erreichen wir das Ziel. So dolmetsche ich die Aussagen auf beide Seiten. Ich kann es nicht wortwörtlich machen, das würde dem Telefonat, der Sache nicht dienen.</p>

		Mein Anliegen ist, dass es zu einer beidseitigen Verständigung kommt. Dass die sich untereinander verstanden gefühlt haben. Wenn ich jetzt merke, die hörende Person nervt sich, sage ich vielleicht am Anfang nichts. Aber wenn sie sich wiederholt nervt, dann nachher muss das natürlich schon rüberkommen. Aber am Anfang, ich würde sagen beim ersten Nerven, würde ich sehr wahrscheinlich noch versuchen, das irgendwie mit Gesprächssteuerung zu regeln. Es kann ja sein, dass sich dieses Gespräch ganz anders entwickelt und das dieser kleine Anfall von sich nerven nicht etwas Gröberes wird. Aber wenn es gröber wird, dann transportiere ich das sicher rüber.
		Wenn der Gehörlose jetzt etwas durchsetzen will, habe ich auch eine Mission, irgendwie. Ich setz mich ja dann auch ein für ihn. Versuche dieses Einfordernde richtig zu vermitteln. Wir sind da einfach noch der Puffer. Das finde ich da noch so ambivalent und noch schwierig.
Haltung zum Gespräch von Seiten der Hörenden	Die Videovermittlung ist ein neues Angebot in der Schweiz und Hörende haben oft keine Erfahrung im Umgang mit Gehörlosen oder GSD. Werden sie nun von der Vermittlung angerufen, ist es möglich, dass sie denken der Anruf sei ein Werbeanruf und sie haben eventuell eine ablehnende Haltung gegenüber dem Gespräch.	
		Das ist noch viel passiert. Ich hatte das sicher ein paar Mal.
		Möglichst schnell versuchen klar zu stellen, um was es geht. Das ist mir eben noch nie passiert. Ich würde aber versuchen sofort Bezug zu nehmen, auf etwas, wo die Person dann vielleicht merkt, dass es kein Werbeanruf ist. Da ich nicht sehr gut bin in beidem gleichzeitig, würde ich wahrscheinlich nicht auf den Bildschirm schauen und dann nachher erklären.
		Du musst dich auch zusammen nehmen und daran denken, dass diese Person dein Begrüssungssätzchen jetzt zum ersten Mal hört.
		Da versuche ich, möglichst schnell noch mal zu sagen: "Wir machen Vermittlung für gehörlose Personen." Und versuche möglichst schnell das Thema, um was es geht, zu erwähnen. Und wenn sie aufhängt, noch mal anrufen.
		Ich musste auch schon die Taktik ändern. Einmal bei einem Notfall legte die hörende Person gleich nach meinem Sätzchen auf. Dann habe ich die Begrüssung umgestellt. Ich habe zuerst das Problem geschildert und dann meine Funktion vorgestellt. Somit hatte ich die Aufmerksamkeit der hörenden Person.
		Bei einem Notfall habe ich den Handwerker direkt zur Adresse geschickt. Nein, das mache ich nicht. Es ist ein Notfall, du kannst dann immer noch nachher aufklären. Einfach zum den Handwerker halten.
		Es passiert nicht so oft, dass die hörende Seite auflegt. Mehr, dass sie mal fragen wer da ist und wie das jetzt geht. Oft sind sie interessiert. Dann muss man schauen, gibt man das jetzt wirklich dem Kunden direkt weiter.
		Es gibt auch Hörende, die sich erkundigen was du machst. Und dann musst du es halt noch einmal erklären.
		Leute die sich gewohnt sind, die Schreibvermittlung zu machen, da muss man dann schon auch mal erklären, dass das Gespräch simultan übersetzt wird, gleich wie beim Präsenzdolmetschen und sie nicht nach Beendigung ihres Satzes "Fertig" sagen müssen.
GSD werden in das Gespräch miteinbezogen	Die GSD sichern die Kommunikation zwischen den Gesprächsparteien und sollen nicht in das Gespräch einbezogen oder in ein privates Gespräch verwickelt werden.	
		Der Hörende sagt zu mir: "Das müssen sie jetzt nicht übersetzen." Was mache ich mit ihm, er spricht persönlich mit mir? Gut, dass gibt es beim Präsenzdolmetschen auch mal.
		Ich werde selten gefragt, was meine Funktion ist. Wenn es aber passiert, finde ich es legitim darauf kurz zu antworten. Hörende können sich das oft nicht vorstellen. Und wenn dann die gehörlose Person wieder ins Bild kommt, kann man fließend wieder wechseln. Das kann man gut mit der Stimme machen.
		Wenn das Gespräch in die Warteschlange kommt, kann es sein, dass die gehörlose Person weiterarbeitet oder dir etwas erzählt. Dann machst du halt mit, bis die hörende Person zurück ist, und dann machst du weiter.

Vermittlungsgespräch allgemein	Verschiedene Aussagen der GSD zu ihrer Arbeit insgesamt.	
		Ich sage dem manchmal wie blind dolmetschen
		Das musst du ad-hoc entscheiden. Du erlebst einfach immer wieder etwas anderes. Das macht es ja auch so spannend.
		Es ist immer ein ad-hoc entscheiden. Es gibt keine Regeln. Es ist immer ein Schauen in der Situation und so einbisschen ein herausspüren.
		Es ist wie ein ganzer Einsatz zusammen gedrückt auf ein paar Minuten. Du musst wie in jedem Einsatz spontan aus der Situation heraus etwas entscheiden.
		Die Vermittlungsgespräche sind so unterschiedlich. Das war für mich ein Schritt zusätzlich, das musste ich mir jetzt auch einwenig erarbeiten. Wie macht man das genau, beispielsweise wenn sich beide gleichzeitig mitteilen wollen. Dass ich da nicht ins Strudeln komme. Sondern da schon einbisschen aktiver etwas hinein bringe, irgendwie eine aktivere Gesprächssteuerung. Das würde ich nie machen, wenn ich Vor-Ort wäre, weil das bräuchte es gar nicht, weil sich dort alle Leute sehen würden. Mein Ziel ist immer, dass jeder am Schluss auflegt und denkt: "Jawohl! Es ist gut."
		Man erarbeitet sich dann irgendwann so einwenig Strategien. Was könnte man noch, was hat noch geholfen, oder man hört es vielleicht mal bei einer Kollegin. Ou, das ist jetzt noch eine gute Idee, das muss ich auch mal ausprobieren.
		Sie sehen einander nicht, dann kommen die zwei Sprachen frontal, gleichzeitig auf dich los. Das musst du extrem steuern. Du musst unterbrechen und dann eine Seite bitten noch mal zu wiederholen.
		Wenn zwei Personen gleichzeitig sprechen, muss man so eine Gesprächssteuerung machen. Moderation, Steuerung. So eine Vermittlungssteuerung. Du musst einen von beiden stoppen. Das ist ein sehr aktiver Teil. Das würde ich bei einem Einsatz im Feld nicht machen, weil sie sich dort sehen.
		Man muss aufpassen, dass es im Gleichgewicht ist. Nicht einfach dem Gehörlosen machen STOP. Möglichst rasch beidseitig mitteilen, dass beide gleichzeitig dran sind. Ich gebe dann oft gerade dem Gehörlosen als erste durch: JETZT GERADE BEIDE GLEICHZEITIG. Und entweder ist er dann sofort still oder ich muss es dem Hörenden mitteilen.
		Wenn jetzt eine gehörlose Person eine hörende anrufen möchte, und die Hörende dann schon gleich ins Wort fällt, nach dem ersten Satz, dann bremsen ich auch mal die Hörende ab und sage: "Moment bitte, er gebärdet noch weiter." Und wenn ich dann merke, jetzt fängt er an sich zu wiederholen und dann die hörende Person anfängt eine Antwort zu geben, auf eine Frage, die sie schon verstanden hat, dann sage ich zu der gehörlosen Person, so quasi: "BITTE MOMENT, DIE ANTWORT KOMMT." Wirklich individuell. Und ich habe auch schon beiden gleichzeitig gesagt, also laut gesagt: "Stop, Moment, es sind beide gleichzeitig dran." Aber das ist selten. Wenn dann wirklich irgendwie beide loslegen. Es ist schwierig zu entscheiden, welchem gibst du jetzt das Wort. Dann habe ich beide gestoppt und dann das Letzte was ich nicht verstanden habe, wo ich das Gefühl habe dort käme man am Ersten weiter, habe ich mich dann danach erkundigt.
		Ich weiss ja vorher schon, was das Anliegen ist, mit diesem Blick entscheide ich wen ich stoppe, Ich will, dass das Anliegen verstanden wird.
		Ich habe die Taktik wenn sich beide immer miteinander mitteilen wollen, dass ich beim Dolmetschen in die Gebärdensprache ganz leicht Stimme gebe. Dann kann der Hörende, eigentlich mithören was ich übersetze. Es darf aber für den Hörenden nicht komisch wirken. Am Besten bereitest du ihn auf die kommende Übersetzung vor "Ich werde das übersetzten." Dann kann ich mir einbisschen Druck wegnehmen. Sie teilen sich dann nicht mehr gleichzeitig mit. Auch kann ich so mal fragen, ob meine Übersetzung so richtig war. In dieser Situation dolmetsche ich fast einbisschen konsekutiv, das gibt mir Luft.

Anhang F4 Gesprächsablauf

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Natürlicher Kommunikationsfluss	Das Gespräch soll möglichst flussend verlaufen, als würden sich die Gesprächsparteien ohne GSD unterhalten.	
		Ja, das ist das Ziel. Die Hörende Seite sollte fast wie vergessen, dass wir da sind. Das wäre das Ideale. Es ist aber abhängig, wie gut ich den Gehörlosen verstehe.
		Es kommt auch darauf an, was du für zwei Partner am Telefon hast. Wenn es zwei Leute sind, die beide wissen um was es geht und wie es funktioniert, dann läuft das. Und wenn es Leute sind, wo die Vermittlung etwas Neues ist, oder sie schon grundsätzlich nicht gerne telefonieren, dann gibt es Pausen und Lücken.
		Sollte, mit Betonung auf sollte. Wäre wünschenswert das. Wäre schön wenn.
		Es kommt vor, dass das Gespräch nicht funktioniert, es Pausen und Stille gibt. Es gehört auch dazu. Das kann in etwa stimmig sein und zum Ziel führen. Natürlich ist nicht perfekt. Da gibt es immer wieder kleine Umwege.
		Wenn wir so direkt miteinander sprechen, möchte ich auch, dass wir so miteinander sprechen, wie das eine Stimmung ist, für beide. Diesen Ansatz habe ich beim Videodolmetschen auch. Ich muss den Eindruck haben, dass es kommunikativ gut gelaufen ist. Aber ist das natürlich? Durch das, dass sich die Gesprächsparteien nicht sehen, ist es wie vorprogrammiert, dass etwas nicht so natürlich ist.
		Durch die Zeitverzögerung beim Dolmetschen kann es passieren, dass sich die Gesprächsparteien gleichzeitig mitteilen wollen. Da musst du, während du übersetzt, dem Hörenden Informationen zwischendurch geben. Du kannst nicht mehr als ein paar Sekunden ohne Stimme.
		Beide teilen sich gleichzeitig mit, ich merke aber, dass es unhöflich wäre zu unterbrechen. Dann speichere ich es halt und gebe die Mitteilung später weiter.
		Ich übersetze Sinneinheiten. Wenn genügend Zeit ist, kann ich mit Mimik und Rolle "ausschmücken", habe ich aber keine Zeit, gebe ich einfach das Thema roh rüber. Besser als schnell, schnell etwas versuchen. Statt das ich unterbreche, lasse ich das Nebengemüse weg und gebe das Thema einfach roh rüber.
GSD muss nachfragen	Haben GSD etwas nicht verstanden, sollten sie gegebenenfalls unterbrechen und nachfragen. Dazu müssen sie ihre Rolle verlassen, damit klar ist wer fragt.	
		Ich deklariere offen, dass ich als Vermittlerin, als Dolmetscherin etwas nicht verstanden habe. Klar, auf beiden Seiten.
		Wenn ich etwas wie Grundlegendes nicht verstanden habe. Dann sage ich zum Beispiel: "Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss nachfragen." Dann wende ich mich voll der hörenden Person zu und frage nach. Möglich, dass ich impulsiv Gebärden mache, aber nicht bewusst. Sollte man vielleicht. Dass es die gehörlose Person auch mitbekommt. Wenn es etwas Kleines ist, frage ich: "Das habe ich als Dolmetscherin nicht verstanden, was meinen Sie?" Dann kann man das wie überspielen es geht dann einfach weiter. Umgekehrt gebärde ich: "ENTSCHULDIGUNG, BITTE NOCH EINMAL." Dazu gebe ich Stimme. Entweder die hörende Person versteht was ich mache, da ich beim Gebärden Stimme gegeben habe, oder ich erkläre dann halt kurz, dass ich bei der gehörlosen Person nachfragen muss.

Anhang F5 Sprechpausen

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Füllwörter	Damit die Sprechpausen für die hörenden Personen nicht zu lang werden, müssen von den GSD bei der Videovermittlung sogenannte Füllwörter und Füllsätze eingesetzt werden.	
		Füllsätze sind: "Einen kleinen Moment bitte", "Ich muss noch mal nachfragen".
		Geht der Gehörlose aus dem Bild, kommst du mit der Frage an den Hörenden: "Haben Sie noch einen Moment Zeit." am Weitesten.
		Weil wenn sie direkt kommunizieren würden, müsste der Hörende auch nicht warten und könnte auflegen. Ich würde ihn darauf hinweisen, dass er auflegen kann und ich dann die gehörlose Person informieren würde und sie dann noch mal anrufen könne. Das musste ich aber noch nie sagen.
		Wenn du nichts sagst, ist das für die hörende Person ganz schnell zu lange ruhig. Da musst du schon etwas machen. Du musst die Lücken füllen mit "Ja, ich werde mal schnell..." oder "Mh,mh..." oder "ich wollte sagen..." u.s.w. Du bist immer dran.
		Ich will aber nicht anfangen mit dieser Person über das Wetter oder sonst etwas zu reden. Ich will sie nur am Draht behalten. Das ist manchmal noch speziell, hat bis jetzt aber recht gut funktioniert. Man erarbeitet sich so einwenig Strategien. Überlegt sich, was hat schon mal geholfen, oder vielleicht hört man mal etwas bei einer Kollegin.
Lag Time	Zeitverzögerung von der Ausgangssprachlichen Äusserung zur Zielsprachlichen Äusserung.	
		Ich finde nicht, dass es einen Einfluss hat. Doch, ich habe jetzt schon das Gefühl. Wenn nichts kommt bei der hörenden Person, wenn sie nichts hört, dann ist da auch schon eine Reaktion gekommen: "Ja und jetzt?" Ich habe schon das Gefühl, dass ich diesen Lag kurz halten möchte. Ich denke es wäre angenehmer für ein Gespräch. Gesprächslücken so zwischendurch einmal, das darf schon sein. Wenn der Lag lang ist, kann ich mir eben vorstellen, dass dann die andere Person schon wieder dazwischen redet. Am Anfang hatten wir das ein paar mal, aber ich glaube jetzt passiert uns das nicht mehr. Sobald du jemandem länger zuschauen musst, sagst du irgend etwas.
		Unter Lag verstehe ich einfach das, wenn ich der einen Partei zuhöre oder zuschaue, die Zeit, die ich brauche um zu vermitteln. Es ist für mich aber etwas anderes, wenn ich eine Partei nicht verstanden habe und nachfragen muss. Das läuft für mich nicht mehr unter Lag.
		Es gibt diesen Lag nicht, weil du sicher irgendetwas sagst. Es gibt einen Lag im Gespräch, aber das ist nicht ein Lag, das ist einfach eine Verzögerung im Gespräch.
		Diesen Lag, den habe ich sehr wahrscheinlich dann schon irgendwann verbal weitergegeben, mit irgend etwas. Einfach im Sinn von, die Stimmigkeit herzustellen. Das ich zum Beispiel gesagt habe: "Das verstehe ich jetzt gerade nicht als Dolmetscherin, Moment bitte." Ich versuche immer in Kontakt zu bleiben mit der hörenden Person und will diese nicht lange alleine lassen. Ich versuche die Lächer zu füllen, mit etwas das zur hörenden Kultur gehört. Wenn ich in einen Lag hinein komme, dann tue ich das mit einer Information füllen. Ich lege das offen, dass das zum Beispiel an mir liegt.
		Wenn du beidseitig alles gut verstehst, dann finde ich den Lag nicht bedeutend. Wenn du jetzt siehst, die gehörlose Person fängt an, dann holst du mal Luft, dann hört der Andere schon, jetzt kommt dann etwas und dann redest du schon. Wenn der Lag ganz normal ist, wie sonst, dann ist er nicht bedeutend.
		Wenn da einfach die ganz normale Verzögerung gemeint ist, die ich habe indem ich die Gesprächsübermittlung mache, dann stört der nicht nein.
		Der lange Lag darf nicht sein, aber der ganz normale Lag, der fällt niemandem auf.

Anhang F6 Zeit

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Erleben der Gesprächsdauer / des Gesprächsinhalts	Beeinflussung der Gesprächsdauer und des Inhalts auf das Wohlbefinden der GSD.	
		Es ist sehr unterschiedlich wie es läuft. Ich habe auch schon 2 Stunden durch Eins nach dem Anderen erlebt.
		Es gibt noch gar nicht so viele lange Gespräche.
		Die GSD haben das recht eine Pause zu machen und raus zu gehen.
		Nach 40 Minütigen Gesprächen hast du wirklich heisse Ohren. Und wenn es schon wieder klingelt, musst du auch einwenig auf dich schauen und dir eine Pause gönnen, dann kann es wieder weiter gehen.
		Politische Gespräche die ca. 45 Minuten dauern sind schon sehr streng. Wahrscheinlich strenger als wenn die GSD beide Parteien sehen würde.
		Die kurzen strukturierten Gespräche können als einfachere Gespräche bezeichnet werden.
Vergleich mit Präsenzdolmetschen	Der Vergleich zwischen Einsätzen beim Präsenzdolmetschen mit kurzen Gespräch bei der VideoCom	
		Oft sind es nur kurze Gespräche, bei denen der Inhalt nicht so vertieft ist. Also eigentlich einfacher als ein hochkomplexer Vortrag im Feld.
		Sind es familiäre Gespräche, ist es eher wie in einem normalen Setting draussen. Die Gespräche sind spontaner und folgen keiner Struktur. Bei einem Vermittlungsgespräch wo ein Arzttermin vereinbart werden soll, weisst du was dich ungefähr erwartet. Dies sind kurze, strukturiertere Gespräche.
Gesprächsanzahl	Die Gesprächsanzahl innerhalb einer gewissen Zeit und mögliche Erklärungen dafür.	
		Es fängt jetzt schon an einbisschen mehr zu sein. Dennoch gibt es Zeiten, wo an einem Vormittag zu zweit nur 5 Anrufe zu vermitteln sind.
		Die Anzahl Anrufe hängt vom Wetter ab. Ist das Wetter schlecht, gehen alle ins Büro um Sachen zu erledigen.

Anhang F7 Situative Bedingungen

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Technische Aspekte	Die GSD haben an ihrem Arbeitsplatz verschiedene technische Hilfsmittel, die unterschiedlich eingesetzt werden.	
		Du hast einen Computer Monitor und das andere ist ein ViTAB Monitor. Und auf dem Computer hast du, so zu sagen, deine elektronische Tastatur vom Telefon. Dort wählst du. Am Anfang ist es noch so viel auf einmal gewesen.
		Du hast auch ein Headphone. Da musst du auch schauen wegen der Lautstärke.
		Ist die Qualität zu schlecht, haben wir die Möglichkeit zu sagen, dass wir so nicht arbeiten können und der Kunde etwas an den Einstellungen ändern muss. Wir dürfen das, nur machst du es selten.
		Manchmal können sie die Einstellung noch ein wenig verändern und dann probierst du es. Wenn es dann nicht gut läuft, hinterfragst du dich immer, obwohl es eigentlich ganz klar ist, dass die technischen Voraussetzungen schuld sind am schlechten Verlauf.
		Wir haben heute den Zettelkrieg. Die Leute verwenden bessere und schlechtere Zettel zum Sachen aufschreiben und zeigen. Ich beschwere mich immer. In Deutschland haben die die Vermittlungszentrale schon lange. Bei denen ist es möglich per Tastatur über das V-Tab einander Informationen zu geben. So wie ein Chat-Feld. In der heutigen technischen Zeit sollte so etwas einfach klappen. Es kommt langsam.
		Wir haben zum Notizen machen ein Whiteboard. Damit ich Mitteilungen (Bsp Telefonnummern) aufschreiben und später der gehörlosen Person zeigen kann. Dann muss die gehörlose Person nicht gleichzeitig schauen und schreiben. Und ich kann es falls nötig auch noch mal zeigen, wenn das Gespräch beendet ist. Manchmal muss die Notiz auch zwischen drin gezeigt werden, da das Geschriebene noch thematisiert wird. Dann teile ich der hörenden Person mit, dass ich die Notiz schnell zeige und sie einen Moment warten muss.
Licht	Die Lichtquelle im Hintergrund und ein ausreichend beleuchtetes Gesicht haben einen Einfluss auf die Arbeit der GSD.	
		Ist das Gesicht nicht genügend beleuchtet erschwert das die Arbeit zusätzlich. Wenn du Vor-Ort bist, kannst du dich umsetzen oder Licht einschalten, du kannst es noch ein wenig herrichten. Beim Videodolmetschen dürfen wir die gehörlose Person zwar bitten, das Licht besser einzustellen, dies ist aber nicht immer möglich.
Kleidung	Die Dolmetscherin passt sich den äusseren Gegebenheiten in Bezug auf Kleidung und Auftreten an. Die Dolmetscherin soll bescheiden und unauffällig auftreten (Ehrenkodex, 2001)	
		Vielleicht ist es Peanuts, aber mir tut es eben gut, weil die Kamera sieht mich nur bis hier (Oberkörper). Und dann kann ich unten anziehen, was ich will!! Und manchmal tut mir das gut, einfach VideoCom und ich habe dann irgendwie einen roten Jupe mit weissen Punkten an und das tut mir gut.
		Oder ich habe auch schon einem Kunden gesagt, gestreiftes Hemd, es flimmert. Ich wäre froh, wenn er sich umziehen würde.
		Kürzlich war ich dort mit einem helleren T-Shirt. Ich hatte zusätzlich noch ein dunkleres eingepackt. Dann kam der erste Anruf. Eine Taubblinde Person! Ich bin mich dann schnell umziehen gegangen.
		Kleidermässig kommen wir sicher nicht kariert.
Umgebung	Der Hintergrund und die Umgebung sind dort, wo das ViTAB steht. Die GSD erhalten in verschiedene Zimmer Einblick.	
		Manchmal siehst du den Gehörlosen wirklich einfach ins Wohnzimmer, es ist teilweise recht intim.

Anhang F8 Umgang mit der Kundschaft

Subkategorie:	Definition:	Zusammenfassende Aussage:
Erwartung an das Gespräch	Beide Gesprächsparteien haben unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Gespräch verlaufen soll und werden konfrontiert mit ungewohnten Situationen und Begebenheiten.	
		Der gehörlose in seiner Kultur erzählt von Adam und Eva und kommt nicht auf den Punkt und du merkst der Hörende ist gestresst und hat keine Zeit. Oder die Gehörlosen wissen teilweise nicht wie telefonieren geht, weil sie es nie gelernt haben. Das sind halt eben kulturelle Unterschiede.
		Wenn die gehörlose Person immer Wiederholungen macht, dann ist das keine hörende Kultur. Informationen, die die hörende Person einmal mitbekommen hat, will sie nicht immer und immer wieder hören. Man muss mit dem irgendwie umgehen.
		Hörende sind sich einfach noch nicht so gewohnt über die Videovermittlung zu kommunizieren. Sie kennen vielleicht die Schreibvermittlung und haben dann das Gefühl, das funktioniere gleich. Das heisst sie warten auf das "Fertig", nach Beendigung einer Aussage.
		Es gibt Hörende, die einfach nicht zuhören können. Die einfach drein reden. Ich habe so gemerkt, dass das so ein wenig die hörende Kultur ist. Und wenn sich die Gesprächsparteien nicht sehen, ist das noch viel strenger. Aber ist das nicht genau ein Zeichen, dass sich der Hörende wohl fühlt im Gespräch? Dass der Hörende so kommuniziert, als wären wir nicht da? Klar, es kann kippen in nicht zuhören wollen aber das ist unterschiedlich.
		Freundlichkeitsfloskeln sind für Gehörlose ebenfalls neu. Bsp. dass Hörende auf ein "Wie geht es dir?" antworten "Gut, dir auch?" kennen Gehörlose weniger. Sie gehen dann einfach gleich weiter im Text. Dann habe ich auch schon noch mal gesagt: DU AUCH GUT?
		Die Vorstellungen wie ein Gespräch beendet wird, sind sehr unterschiedlich. Sind Hörende der Meinung es sei alles geklärt, verabschieden sie sich und legen auf. Für Gehörlose geht das ab und zu ein wenig zu schnell. Es kommt ihnen noch mal was in den Sinn und sie sind dann überrascht wenn ich melde, das der Hörende schon aufgelegt hat.
		Es kann eine Vermittlung auch vereinfachen, wenn sich die Gesprächsparteien gut kennen. Unter Umständen weiss der Hörende dass der Gehörlose nur schwer zu verstehen ist. Und hat Verständnis wenn es halt länger geht.
		Es gibt hörende Kunden, die wirklich alt sind. Für die ist es dann komisch, wenn jetzt eine Frauenstimme für ihren Sohn spricht. Es kommt darauf an, wie viel Kontakt sie grundsätzlich mit GSD schon hatten. Ältere Leute können manchmal nicht so schnell umstellen, dann finde ich es besser wenn ich in der dritten Person dolmetsche. Er sagt..., er fragt... u.s.w..
VideoCom - für alle ein neues Projekt in der Schweiz	Der Vermittlungsdienst VideoCom ist für alle Teilnehmenden neu. Gehörlose, Hörende und GSD müssen zuerst Erfahrungen sammeln.	
		Das Projekt läuft schon über ein Jahr und es hat Gehörlose, welche es oft benutzen. Diese wissen mittlerweile wie ein Telefongespräch abläuft. Man kann nicht mehr allgemein sagen, Gehörlose wissen kaum etwas über Telefongewohnheiten von Hörenden. Ich habe die Unwissenheit aber auch nie als schwierig empfunden. Irgendwie waren am Anfang alle offen. Die Unwissenheit kommt am Meisten zum Tragen, wenn beide gleichzeitig reden. Aber das ist beim Hörenden dann auch nicht bewusst. Sie wissen dann auch nicht, was bei mir auf dem Bildschirm gerade läuft, da sie es nicht sehen. Da kannst du es wie nicht nur auf die Gehörlosen schieben.
		Es ist wirklich ein Lernen am Ganzen, auch für uns. Da muss man einfach zusammen lernen. Und wenn es um irgendwelche Sachen geht, wie telefonieren Hörende, das ist dann schon unser Teil, den wir einbringen.
		Ich will bei den Hörenden einen guten Eindruck hinterlassen. Der Hörende sieht nichts er hört nur meine Stimme. Ich finde es gibt nichts Peinlicheres, als wenn du dann nur so staggeln kannst.
		Ca. 99% der zuerst Anrufenden sind Gehörlose. Wenn Hörende anrufen, handelt es sich meist um einen Rückruf.

		Wenn du beispielsweise auf Musik umgeleitet wirst, dann hängst du einfach am Draht und es geschieht nichts. Ich habe auch schon zur PROCOM gesagt, das wir auch so einen Einspieler brauchen.
Comebox, Anrufbeantworter, Menüwahlverfahren, Besetzzeichen.	Diese telefonspezifischen Sachen sind für gehörlose oft neu. Die Reaktionen sind unterschiedlich.	
		Wenn ein Tonband läuft, muss dass dann relativ schnell gehen. Dann sind die Gehörlosen manchmal überfordert. Gut, jetzt mit der Zeit ist es auch besser. Je mehr Gehörlose telefonieren, um so besser wissen sie, wie es geht.
		Ist es bei einem Anruf besetzt, hatte ich auch schon Gehörlose, die dann warten wollten. Sie können sich nicht vorstellen, was das bedeutet und das ich da immer wieder neu anrufen muss. Dann habe ich sie auch schon gebeten später noch einmal anzurufen.
		Das Gesagte von einer Comebox dolmetsche ich natürlich auch. Gewisse Gehörlose können dann nicht verstehen, dass die gewünschte Person nicht am Telefon ist. Ich sei ja am Dolmetschen also sei die Person doch da.
		Es gibt Gehörlose die sich den Umgang mit technischen Stimmen gewohnt sind. Weil sie den Dienst rege benutzen, für geschäftliche oder auch private Sachen. Mit der Zeit wissen Sie wie es funktioniert.
		Die haben sich jetzt auch selber damit vertraut gemacht. Sie sagen unterdessen schon gerade welche Nummer oder Taste man drücken muss.
		Wenn jemand ein Wahlverfahren zum ersten mal erlebt, dann mache ich das ganze Programm durch und lege auf. Dann kann ich es mit der gehörlosen Person diskutieren und danach noch mal anrufen und dann wissen sie um was es geht. Dann haben sie es einmal gemacht und wissen beim nächsten Mal wie es geht.
		Geht beim Hörenden ein Anrufbeantworter ran, fragst du halt ob die gehörlose Person etwas drauf reden möchte. Wenn ja, dolmetscht du es, wenn nein, legst du wieder auf. Ist ein Anrufbeantworter etwas Neues für die gehörlose Person, lege ich auf, erkläre es und rufe dann, wenn sie es möchte, noch mal an.
		Ich lege auch lieber noch einmal auf und bespreche es zuerst mit der gehörlosen Person. Weil wenn ich dann direkt eine Mitteilung auf das Band reden würde, glaube ich, gebe das eine schlechte Meldung. Wenn ich dann noch mal anrufe, dann rede und gebärde ich gleichzeitig.
Meinung der GSD	Die persönliche Meinung der GSD, dass es einen Videovermittlungsdienst für Gehörlose gibt.	
		Also, es ist Wahnsinn! Also, mir tut es extrem gut dort zu arbeiten. Es ist ein Fortschritt für Gehörlose und auch für die Gleichberechtigung. Gehörlose können telefonieren. Das ist einfach unglaublich.